

UNIVERSIDAD DEL VALLE

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES

CARRERA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS DIGITALES

**DISEÑO DE UNA CAMPAÑA COMUNICACIONAL A TRAVÉS DE
MEDIOS ALTERNATIVOS Y MEDIOS DIGITALES PARA
SENSIBILIZAR SOBRE EL BULLYING A ESTUDIANTES DE
PRIMERO DE SECUNDARIA DEL MACRODISTRITO DE MAX
PAREDES DE LA CIUDAD DE LA PAZ. CASO DE ESTUDIO:
UNIDAD EDUCATIVA HOLANDA**

POSTULANTE: AMIRA BELEN ESCOBAR FLORES

La Paz – Bolivia

2025

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado, en primer lugar, y de todo corazón a todas las víctimas de bullying, cuya valentía y lucha me inspiran a seguir trabajando por un mundo más justo, empático y libre de violencia. Que este esfuerzo sirva como un pequeño paso hacia la sensibilización y el respeto.

A mis papás, Antonia Flores, German Escobar y a mi tía Luz Flores por su amor y apoyo incondicional. Por enseñarme que los sueños se alcanzan con esfuerzo y perseverancia.
Gracias por ser mi mayor fuente de fortaleza.

A mis dos hermanitas, Gabriela Escobar y Laura Escobar por su cariño, comprensión y por siempre estar a mi lado, apoyándome en cada desafío y celebrando conmigo cada logro.

A mis amigas y compañeras por su amistad sincera, por los momentos compartidos y por su apoyo constante, que han sido un motor para seguir adelante.

A mis docentes, por su dedicación, paciencia y por enseñarme a mirar el mundo con una perspectiva crítica y reflexiva. Su orientación ha sido clave en mi desarrollo académico y personal.

Este trabajo es el reflejo de su amor, apoyo continuo y enseñanzas.

¡Gracias por ser parte fundamental de este camino!

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mis papás, Antonia Flores, German Escobar y a mi tía Luz Flores por ser mi pilar más fuerte, por su confianza y por enseñarme a luchar por mis sueños. A mis hermanitas Dafne Escobar y Laura Escobar, por su compañía, su comprensión y por ser mi fuente de aliento.

A mis amigas Mariana Valdivia, Luciana Noriega, Luciana Sejas, Laurent Strauss, Daphne Paredes, y Jennifer Troncoso por estar siempre presentes, por su amistad, por los momentos compartidos y por sus palabras de aliento. A mis compañeras, Lorena Villarroel, Nicole Vela y Britny Zeballos. Su apoyo ha sido esencial para que pudiera llegar hasta aquí.

A mis docentes, Rodrigo Loredó y Horacio Jemio por su dedicación, paciencia y compromiso. Gracias por orientarme y por desafiarme a superarme constantemente, tanto en el aspecto académico como personal.

Y, por supuesto, a la Unidad Educativa Holanda, por abrirme las puertas de su institución y brindarme la oportunidad de realizar mi investigación en un entorno tan enriquecedor. Su apoyo y colaboración han sido fundamentales para llevar a cabo este proyecto.

Gracias a todos por ser parte de este proceso. Sin su apoyo y confianza, este logro no habría sido posible.

Abstract

The present research work is entitled; Design of a communication campaign through alternative means and digital media to sensitize bullying to high school students of the District called "Max Paredes" in the city of La Paz, Bolivia. Study case: "Unidad Educativa Holanda" The investigation was inspired considering the problem of bullying.

Bullying is a type of peer violence that occurs repetitively. A latent problem in today's society because according to an investigation of the United Nations Children's Fund, (UNICEF) in Bolivia, four out of ten students suffer bullying. The presence of this type of violence, the lack of information and respect with others in the educational units, is a challenge that must be resolved in a community between high school students, teachers, educational unit, experts and even fathers and mothers of family.

Therefore, the objective is to develop a communicational campaign, capable of sensitizing through alternative media and digital media on bullying. Thus helping, to counteract the incidence of bullying in the school.

The same will be developed under thorough investigation and three key messages for the development of the project.

Résumé

Le présent travail de recherche a droit; Conception d'une campagne de communication à travers des moyens alternatifs et des médias numériques pour sensibiliser l'intimidation aux élèves du secondaire du district Max Paredes de la ville de La Paz, en Bolivie. Cas d'étude: "Unidad Educativa Holanda". L'étude a été inspirée compte tenu du problème de l'intimidation.

L'intimidation est un type de violence par les pairs qui se produit de manière répétitive. Un problème latent dans la société d'aujourd'hui car, selon une enquête sur le Fonds des Nations Unies pour enfants (UNICEF) en Bolivie, quatre étudiants sur dix souffrent d'intimidation. La présence de ce type de violence, le manque d'informations et le respect avec les autres dans les unités éducatives, est un défi qui doit être résolu dans une communauté entre les élèves du secondaire, les enseignants, l'unité éducative, les experts et même les pères et les mères de famille.

Par conséquent, l'objectif est de développer une campagne de communication, capable de sensibiliser par des moyens alternatifs et des médias numériques sur l'intimidation. Aider ainsi, à contrer l'incidence de l'intimidation dans l'unité éducative.

L'étude est développée sous une enquête approfondie et trois messages clés pour le développement du projet.

ÍNDICE

1	Presentación	11
2	Diagnóstico.....	11
2.1	Antecedentes de la problemática	11
2.1.1	Contexto Internacional.....	12
2.1.1.1	El bullying en Perú.....	12
2.1.1.2	El bullying en Chile	13
2.1.2	Contexto Nacional	13
2.1.3	Contexto Regional	13
2.1.4	Contexto Institucional	14
2.2	Investigación de la problemática.....	15
2.2.1	Perspectivas que confirman la necesidad del proyecto	15
2.2.2	Investigación participativa, datos inquietantes.	17
2.3	Resultado de la investigación.....	17
2.4	Árbol del problema	29
2.5	Formulación de la pregunta general	29
3	Objetivos.....	29
3.1	Objetivo de la campaña.....	29
3.2	Objetivos operativos de la campaña	29
4	Justificación	30
4.1	Justificación Objetivos de Desarrollo Sostenible	30
4.2	Justificación social	31
4.3	Justificación práctica	32
4.4	Justificación teórica	32
4.4.1	Comunicación para el desarrollo.....	32
4.4.2	Teoría de la Comunicación Participativa (Freire, 1970)	33
4.5	Justificación metodológica	34
5	Delimitaciones	34
5.1	Delimitación espacial	34
5.2	Delimitación temporal	34
6	Conceptos y definiciones	35
6.1	Comunicación	35

6.2	Comunicación horizontal	35
6.3	Comunicación alternativa	36
6.4	Medios alternativos.....	36
6.4.1	Folleto	37
6.4.2	Taller	37
6.4.3	Video stop motion	38
6.4.4	Dramatización	38
6.5	Campaña Comunicacional	38
6.6	Medios digitales	39
6.6.1	Página web	39
6.6.2	Realidad aumentada	40
6.7	Sensibilizar	40
6.8	Bullying	40
6.8.1	Clasificación del bullying	41
6.8.2	Sujetos de bullying	42
6.8.3	Causas u origen del bullying	43
6.8.4	Consecuencias del bullying	44
6.9	Unidad Educativa	44
6.9.1	Definición de Unidad Educativa	44
6.9.2	Definición de secundario	45
6.9.3	Actores de las Unidades Educativas y la razón de la edad	45
7	Análisis PEST	47
7.1	Análisis político	47
7.2	Análisis económico	47
7.3	Análisis social	48
7.4	Análisis tecnológico	49
8	Esquema del diseño de campaña	49
9	Desarrollo de la campaña	50
9.1	Público destinatario	50
9.1.1	Segmentación demográfica	50
9.1.2	Segmentación psicográfica	50
9.1.3	Segmentación geográfica.....	51
9.1.4	Variable de usuario.....	51
9.1.4.1	Juegos	51
9.1.4.2	Video Stop Motion	52
9.1.4.3	Sesión de capacitación.....	52

9.1.4.4	Folletos	52
9.1.4.5	Dramatización	52
9.1.4.6	Una página web	52
9.1.5	Buyer persona	52
9.2	Mensajes para nuestro público objetivo.....	53
9.2.1	Mensaje 1: Yo Soy Tú, el cuál promueve la empatía.....	53
9.2.2	Mensaje 2: ¡Juntos somos más fuertes! – Crea comunidad	53
9.2.3	Mensaje 3: Escucho, entiendo y respeto – Promueve valores	54
10	Diseño de productos comunicacionales	54
10.1	Identidad visual.....	54
10.1.1	Nombre y slogan	54
10.1.2	Isologo	55
10.1.3	Tipografía.....	56
10.1.4	Paleta de colores.....	57
10.1.5	El triángulo y su significado.....	58
10.2	Proceso creación de productos.....	59
10.2.1	Juegos	59
10.2.2	Video Stop Motion	59
10.2.2.1	Guion stop motion	60
10.2.3	Sesión de socialización	60
10.2.4	Folletos	61
10.2.4.1	Mensaje 1: Yo soy Tú – Promueve la empatía.....	61
10.2.4.2	Mensaje 2: ¡Juntos somos más fuertes! – Crea comunidad	61
10.2.4.3	Mensaje 3: Escucho, entiendo y respeto – Promueve valores	61
10.2.5	Dramatización.....	61
10.2.6	Página web	61
10.2.7	Souvenirs	62
10.3	Brief de la campaña.....	62
10.4	Productos terminados.....	63
11	Plan de medios	63
11.1	Cronograma de Actividades	63
11.2	Carta Gantt	65
12	Evaluación y monitoreo	65
12.1	Cualitativo	65
12.2	Cuantitativo:	66
13	Validación de la campaña	66

14	Sugerencias	68
15	Presupuesto general de la campaña	68
16	Bibliografía	69
17	Webgrafía	71
18	Anexos	74
18.1	Anexo 1: Noticia en la plataforma de Facebook sobre el caso de bullying a dos estudiantes en la Unidad Educativa Holanda del Macrodistrito de Max Paredes, el 2023.	74
18.2	Anexo 2: Unidad Educativa Holanda, vista exterior	75
18.3	Anexo 3: Afiche sobre la violencia en la Unidad Educativa Holanda	75
18.4	Anexo 4: Cuestionario y estudiantes llenándolo.	76
18.5	Anexo 5: Estudiantes primero de secundaria A.....	77
18.6	Anexo 6: Entrevista regente y maestro de la Unidad Educativa Holanda.	77
18.7	Anexo 7: Estudiantes atentos a la presentación y al video stop motion.	78
18.8	Anexo 8: Mensajes que los estudiantes dirían a la víctima en el video stop motion 79	
18.9	Anexo 9: Folletos y Souvenirs	79
18.10	Anexo 10 : Proceso de evaluación, dinámica del dado.	80
18.11	Anexo 11: Resultados de la evaluación participativa, grupo de discusión.	82
18.12	Anexo 12: Estudiantes en el patio de la Unidad Educativa después del taller. ...	83
18.13	Anexo 13: Productos comunicacionales:	84
18.13.1	Kit facilitador	87
18.13.2	Kit Infografías página web	89
18.14	Anexo 14: Página web	92
18.14.1	Métricas página web:.....	92
19	Apéndice	94
19.1	Apéndice A: Entrevista: Mgtr. Vanessa Loayza Nuñez	94
19.2	Apéndice B: Entrevista PhD. Roly Chávez.	96
19.3	Apéndice C: Entrevista Lic. Luz Flores.	100
19.4	Apéndice D: Entrevista Lic. Nilton Damian Angelo Suvia.....	101

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Nivel de intensidad de bullying en los macrodistritos de La Paz	14
---	----

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1: Árbol del problema.....	29
Cuadro 2: Siete tipos de bullying	42
Cuadro 3: Esquema de la campaña.....	49
Cuadro 4: Buyer persona.....	53
Cuadro 5: Isologo.....	55
Cuadro 6: Tipografía.....	56
Cuadro 7: Paleta de colores	57
Cuadro 8: El triángulo y su significado.....	58
Cuadro 9: Guion stop motion.....	60
Cuadro 10: Ejemplo material.....	61
Cuadro 11: Cronograma de actividades.....	64
Cuadro 12: Carta Gantt.....	65
Cuadro 13: Herramienta - Evaluación participativa.....	66

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Edad de los estudiantes de primero de secundaria.....	18
Tabla 2: Estudiantes según su género.....	18
Tabla 3: ¿Sabes qué es el bullying?.....	19
Tabla 4: ¿Sabes cuáles son las consecuencias del bullying en las personas afectadas?.....	20
Tabla 5: Ejemplos de bullying.....	20
Tabla 6: ¿Tus compañeros se burlaron de ti alguna vez?	21
Tabla 7: ¿Alguna vez has presenciado situaciones de bullying en tu escuela?.....	22
Tabla 8: Descripción de sentimientos frente a un hecho de bullying.....	22
Tabla 9: Tipos de bullying.....	23
Tabla 10: Si en tu escuela hacen bullying, a ti o a tu compañero, ¿Sabes a quién acudir?.....	24
Tabla 11 ¿Consideras que en tu colegio se haga una campaña sobre el bullying?.....	25
Tabla 12: ¿Qué medio de comunicación te llama más la atención para transmitir mensajes sobre el bullying?.....	25
Tabla 13: ¿Cuentas con al menos un dispositivo móvil o computador con internet en tu casa?.....	26
Tabla 14: ¿Qué redes sociales utilizas con mayor frecuencia?.....	27

1 Presentación

El presente trabajo de investigación lleva por título; Diseño de una campaña comunicacional a través de medios alternativos y medios digitales para sensibilizar sobre el bullying a estudiantes de primero de secundaria del Macrodistricho de Max Paredes de la ciudad de la paz. Caso de estudio: Unidad Educativa Holanda. La investigación fue inspirada considerando la problemática del bullying.

El bullying es un tipo de violencia entre pares que se da de manera repetitiva. Una problemática latente en la sociedad actual pues según una investigación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (UNICEF) en Bolivia, cuatro de cada diez estudiantes sufren acoso escolar. La presencia de este tipo de violencia, la falta de información y respeto con los demás en las unidades educativas, es un desafío que se debe resolver de manera comunitaria entre estudiantes de secundaria, maestros, la unidad educativa, expertos e incluso padres y madres de familia.

Por consiguiente, el objetivo es desarrollar una campaña comunicacional, capaz de sensibilizar a través de medios alternativos y medios digitales sobre el bullying. Ayudando así, a contrarrestar la incidencia del bullying en la Unidad Educativa Holanda.

El mismo se desarrollará bajo investigación exhaustiva y tres mensajes clave para el desarrollo del proyecto.

2 Diagnóstico

2.1 Antecedentes de la problemática

Hoy en día, el fenómeno de la violencia escolar genera una preocupación creciente entre adolescentes, educadores, padres, y la ciudadanía en general. A este tipo de violencia se lo denomina bullying¹. Término que fue acuñado por el psicólogo noruego Dan Olweus.

La situación de acoso e intimidación y la de su víctima queda definida en los siguientes términos: Un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos. (Olweus D., 2006, pág. 25).

Entonces, el acoso escolar; "Bullying", es el maltrato que se da de manera repetitiva. En este tipo de violencia, el niño o adolescente, ejerce una forma de abuso de poder para someter a otro a agresiones verbales, físicas y psicológicas en una Unidad Educativa o en sus inmediaciones.

¹ Bullying: Derivado del verbo bully, en inglés. Es intimidar o acosar a partir de bully 'matón'

El bullying ha ido en crecimiento a causa de la permisibilidad del entorno, el desconocimiento sobre el tema lo que hace que exista este problema en las Unidades Educativas; así también el silencio de los testigos quienes tienen miedo de convertirse en víctimas porque no han tomado en conciencia del daño que causa esta problemática.

Esta problemática registra casos a nivel internacional, nacional y regional y local.

2.1.1 Contexto Internacional

En un contexto internacional, según un estudio realizado por la ONG Plan International, América Latina es la región del mundo con mayor número de casos de bullying. El 70% de los niños, niñas y adolescentes son directa o indirectamente afectados. Este estudio realizado por dicha organización fue ejecutado en Ecuador, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Brasil, Colombia, Guatemala, Perú, Paraguay, Haití, República Dominicana, Panamá y Bolivia.

Además, según un estudio denominado “El bienestar de los estudiantes”, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 2018, los países con más casos registrados de acosos escolar son Perú, Colombia y Chile. En Perú, el 6,1% de los alumnos reconoció sufrir acoso frecuentemente. La cifra se situó en el 7,6% para Colombia y 7,9% para Chile.

2.1.1.1 El bullying en Perú

En Perú, país limítrofe con Bolivia, el Ministerio de Educación realizó una evaluación con respecto al acoso escolar y determinó en 2023, que 12,574 estudiantes de inicial, primaria y secundaria sufrieron algún tipo de violencia por parte de sus compañeros, como golpes, insultos, tocamientos indebidos y acoso. Esto representa un aumento del 60% con respecto a los casos reportados en 2022.

Respecto a este problema, existe la Ley N° 29719, una norma que ordena que en cada colegio haya por lo menos un psicólogo para lograr una convivencia sin violencia. Lamentablemente, en 2023, el portal “SÍseVe” del Ministerio de Educación del Perú (Minedu) reportó que solo el 2% de los colegios públicos cumplía con la ley.

Según las autoridades de dicha institución, mencionan la importancia de tratar la problemática se enfoca en que, mediante talleres o charlas, pueda sensibilizar a los directores, profesores, estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa sobre la importancia del respeto, el diálogo, la ética, la inclusión y el ejercicio de sus derechos y responsabilidades. También, orienta a los docentes y tutores cómo actuar cuando se producen casos de violencia entre los niños y adolescentes.

2.1.1.2 El bullying en Chile

En la actualidad, el acoso escolar en Chile es un problema significativo que generó preocupación por las denuncias de violencia escolar.

La Superintendencia de Educación del país mencionado reportó un aumento del 27.7% en las denuncias por violencia escolar el 2022 en comparación con los datos del año anterior. (Mostrador, 2022) En respuesta a esta problemática, diversas organizaciones y especialistas están motivados a promover la educación emocional y programas de prevención como estrategias clave para mitigar el bullying y fomentar una convivencia escolar saludable.

2.1.2 Contexto Nacional

En Bolivia, el bullying en Unidades Educativas es un problema latente. De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cuatro de cada diez estudiantes sufren acoso escolar. De ese grupo, un 14% de niñas, niños y adolescentes no dice nada, el 29% de los adolescentes cuenta a sus progenitores la situación que están pasando, el 27% a sus amigos, el 13% a sus profesores.

Asimismo, el 9% de los estudiantes reconoció que se ejerce bullying a las niñas cuando están pasando por la etapa de la pubertad por todos los cambios que viven los adolescentes de 13 a 15 años.

Por otro lado, según un estudio de la ONG Bullying Sin Fronteras, posiciona a Bolivia en el lugar 34 a nivel mundial en términos de casos de bullying, con un total de 10,500 casos reportados entre 2022 y 2023. Un aumento significativo en comparación con los 7,140 casos del periodo anterior.

2.1.3 Contexto Regional

Se abordará la problemática tomando en cuenta la ciudad de La Paz, Bolivia. En mencionada ciudad el 2019, se realizó un estudio a cargo del Observatorio de Seguridad Ciudadana correspondiente a la Alcaldía de la ciudad, en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

La investigación fue denominada, "Estilos educativos parentales, clima escolar y bullying en estudiantes de nivel secundario de la ciudad de La Paz". En la misma, se encuentran datos alarmantes que ayudarán a comprender la problemática planteada en el presente trabajo de investigación.

Según el estudio mencionado, el 36% de los estudiantes son víctimas del desprecio y la ridiculización en niveles significativos, con mayor prevalencia en Centro, Sur, Cotahuma y Max Paredes. (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2019)

Además, que 4 de cada 10 estudiantes de secundaria son víctimas de bullying. De ellos, dos deciden callar por temor. El mismo estudio revela también diferencias en cuanto a la intensidad del bullying que se ejerce en los distintos macrodistritos de la ciudad de La Paz.

Figura 1: Nivel de intensidad de bullying en los macrodistritos de La Paz.

(Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana, 2019)

La figura muestra que los tres macrodistritos donde se ejerce más intensidad de violencia entre pares, son: El macrodistrito de Periférica, el macrodistrito de Mallasa y macrodistrito de Max Paredes.

La intensidad del bullying, rebasa las situaciones tolerantes, asociada a la persistencia y abuso de poder, alcanzando a 3 de cada 10 estudiantes de secundaria, y ocasiona un incremento significativo en componentes de la depresión (depresión subjetiva, retardo psicomotor, disfunción física); “Alienación social” (aislamiento) y “auto alienación” (infelicidad, sentimientos de culpa) así como también, baja autoestima. Es así, como la intensidad con la que se lleva a cabo el bullying genera distintas consecuencias que atentan contra la seguridad, y el desarrollo de los estudiantes.

2.1.4 Contexto Institucional

Respecto a la gestión del 2023, justamente en el macrodistrito de Max Paredes, de la ciudad de La Paz aconteció un hecho de bullying, que causó preocupación a nivel local.

Dos estudiantes de la Unidad Educativa Holanda fueron agredidos violentamente por sus compañeros. El hecho resultó en la expulsión de los agresores y la presentación de denuncias penales por lesiones graves y leves ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) (La Razón, 2023)

El incidente salió a la luz cuando se difundieron videos de las agresiones, mostrando a los estudiantes siendo golpeados tanto dentro del colegio como en un callejón cercano. La

respuesta institucional fue contundente, además de la expulsión de los agresores, las autoridades educativas y legales tomaron medidas para investigar y sancionar adecuadamente los hechos.

Una de las víctimas resultó con las costillas rotas y la otra, lesiones en el rostro y cuerpo. La noticia del hecho fue viralizada en redes sociales, llegando a tener 18.000 reacciones, 4600 comentarios y más de 9.000 personas compartieron la nota. (Ver anexo 1)

“Mi hijo tiene discapacidad cognitiva y autismo, mi hijo es nuevo en el colegio Holanda, mi sobrino también tiene discapacidad (...) yo me constituí al lugar donde veo a mi hijo ensangrentado, totalmente destrozado, lo único que hice fue auxiliarlo, llevarlo a la Caja. Él me ha dicho que se ha caído, después no habló ni una palabra más, estaba súper asustado”, (Lenny Paredes, madre de una de las víctimas en entrevista para la Red Bolivisión).

La abogada de una de las víctimas señaló que, además de la denuncia penal, se podrían extender las responsabilidades a los padres o tutores de los agresores, dado que no mostraron intención de conciliación o acercamiento con las familias afectadas.

Es así como se subraya la necesidad de ejecutar estrategias para coadyuvar con la sensibilización sobre el bullying para que la misma resulte en la disminución de esta problemática en las Unidades Educativas.

2.2 Investigación de la problemática

La presente investigación se desarrollará en la categoría de estudios en Comunicación para el desarrollo y pretende contribuir a la sensibilización sobre el bullying a los estudiantes de primero de secundaria de la Unidad Educativa Holanda ubicada en el macrodistrito de Max Paredes de la ciudad de La Paz, Bolivia.

Para la investigación de la problemática se tomó en cuenta entrevistas y una encuesta.

2.2.1 Perspectivas que confirman la necesidad del proyecto

La entrevista. La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta (Savin-Baden y Major, 2013; y King y Horrocks, 2010). Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema”. (Janesick, 1998, en Hernández, 2014, p.403).

En primera instancia, se realizó una entrevista al regente de la Unidad Educativa Holanda, Vladimir Mamani, quien al estar en constante movimiento por los pasillos de la Unidad Educativa es un testigo clave para la investigación de la problemática.

Vladimir indica que la violencia entre estudiantes está presente sobre todo los insultos que se dan de manera constante; en especial, en los recreos. (Apéndice E)

“Nosotros vemos este tipo de comportamientos agresivos, en la entrada, en la salida y más que todo en el recreo. Llama la atención, que estén insultando a veces son golpes que parece que están jugando; por eso hay que estar atento”, mencionó el regente.

Además, el maestro de primero de secundaria A, Enrique Velarde afirmó que quienes ejercen bullying deben trabajar del par de psicólogos pues son adolescentes que están enfrentando destinos cambios y actúan ejerciendo violencia sin pensar en las consecuencias.

“Aquí en el curso es nomás controlable, pero fuera de aula, no se sabe qué estarán pasando para hacer bullying, por eso es importante que vengan psicólogos”.

En este contexto, la violencia entre pares se ve reflejada en la Unidad Educativa.

Una manera de contrarrestar esta situación es mediante la sensibilización del bullying a los estudiantes.

Por otro lado, según la Mgtr. Vanessa Loayza, la sensibilización es una estrategia clave para abordar y contrarrestar el bullying en las unidades educativas porque actúa directamente sobre los valores, actitudes y percepciones de la comunidad educativa.

“Cuando hablamos de sensibilizar se toma en cuenta un cambio de mentalidad, puede permitir que los estudiantes, docentes y padres identifiquen señales de que un estudiante está siendo víctima o es el agresor. Si el programa de sensibilización es implementado de manera adecuada, se puede combatir el bullying de manera reactiva y además se refuerza la importancia de valores como la tolerancia.”

No obstante, el Ministerio de Educación exige erradicar la violencia en las Unidades Educativas, pero la falta de recursos, de personal y de una estrategia bien elaborada no permiten que ese objetivo se cumpla.

El director de la Unidad Educativa Holanda, Claudio Ramos, mencionó que no se han llevado a cabo campañas específicamente para sensibilizar, y enfatiza la importancia de implementar este tipo de campañas pues así se coadyuvar con la problemática del bullying.

Por lo tanto, la campaña espera lograr como resultado, sensibilizar sobre el bullying a estudiantes de primero de secundaria de la Unidad Educativa Holanda del departamento de La Paz, Bolivia. La misma coadyuvará a actuar frente a la problemática de la violencia entre pares.

2.2.2 Investigación participativa, datos inquietantes.

Para el desarrollo de la presente campaña también se realizó una encuesta. Según Roberto Hernández Sampieri, en su libro "Metodología de la Investigación" (2014), una encuesta se define como:

"Un método de recolección de datos que consiste en la aplicación de un cuestionario estructurado a un grupo de personas seleccionadas para obtener información sobre sus actitudes, opiniones, creencias, comportamientos o características demográficas".

Con el motivo de investigar la problemática, se realizó una encuesta a los estudiantes de primero de secundaria de la Unidad Educativa Holanda. (Apéndice F)

La Unidad Educativa Holanda cuenta con 40 estudiantes que cursan primero de secundaria, los mismos están distribuidos en tres paralelos, A, B y C.

Se realizó la encuesta a dos de los tres paralelos. La encuesta fue realizada a 25 de 40 estudiantes entre varones y mujeres.

2.3 Resultado de la investigación

Después de analizar la investigación realizada por medio de entrevistas, se debe analizar los resultados de la encuesta.

Como primer paso, se realizó un cuestionario de 14 preguntas cerradas. Respondieron 25 estudiantes, 15 mujeres y 10 varones. En un principio se sintió incomodidad por parte de los estudiantes, pero eso no fue impedimento de que no respondan. Las respuestas ya tabuladas permitirán entender la percepción de los estudiantes frente a la problemática del bullying como también ayudarán a comprender cuales son los medios adecuados para realizar la campaña de sensibilización.

Tabla.1: Edad de los estudiantes de primero de secundaria

TABLA 1		
EDAD ESTUDIANTES		
11 AÑOS	12 AÑOS	13 AÑOS
7	12	6

Diferencia de edades de los estudiantes

Fuente: Elaboración propia, 2024.

La tabla 1 refleja la edad de los estudiantes. El resultado refleja que del total de los estudiantes encuestados, un 48% tiene 12 años de edad, el 28% tiene 11 años y un 24% tiene 13 años de edad. Se determina que los estudiantes en este rango de edad son parte de la adolescencia temprana. Durante esta etapa, ellos comienzan a interactuar con el mundo de manera diferente, a sentir emociones nuevas y a formar conexiones con otras personas de su edad.

Tabla 2: Estudiantes según su género

TABLA 2		
GÉNERO ESTUDIANTES		
MUJERES	VARONES	TOTAL
15	10	25

Género de los estudiantes

Fuente: Elaboración propia, 2024.

La segunda tabla muestra que el 60 % de los estudiantes encuestados fueron mujeres y el 40% fueron varones. Con dicha información podremos entender mejor la dinámica de sus acciones y reacciones.

Tabla 3: ¿Sabes qué es el bullying?

TABLA 3		
¿SABES QUÉ ES EL BULLYING?		
SÍ	NO	TAL VEZ
18	1	6

Porcentaje de estudiantes que saben qué es el bullying

Fuente: Elaboración propia

La interpretación de tabla 4 muestra que un 72% de los estudiantes encuestados saben que es el bullying, el 24 % indicó que tal vez y un 4% no sabe. La respuesta de esta pregunta será complementada con la siguiente pregunta.

Tabla 4: ¿Sabes cuáles son las consecuencias del bullying en las personas afectadas

TABLA 4		
¿SABES CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DEL BULLYING EN LAS PERSONAS AFECTADAS?		
SÍ	NO	SOLO ALGUNAS
13	5	7

Fuente: Elaboración propia, 2024

La cuarta tabla indica que 13 personas sí saben las consecuencias del bullying en las personas afectadas. 5 mencionan que no y las otras 7 indican que solo conocen algunas consecuencias. Este dato es importante pues aproximadamente, solo la mitad conoce las consecuencias de la violencia entre pares.

Tabla 5: Ejemplos de bullying.

TABLA 5	
¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES CONSIDERAS QUE SON EJEMPLOS DE BULLYING?	
BURLARSE CONSTANTEMENTE DE ALGUIEN POR SU APARIENCIA	11
IGNORAR INTENCIONALMENTE A UN COMPAÑERO DE CLASE	3
GOLPEAR O EMPUJAR A ALGUIEN REPETIDAMENTE	9
ENVIAR MENSAJES OFENSIVOS POR REDES SOCIALES	2

Evaluación de la pregunta: ¿Cuál de las siguientes situaciones consideras que es bullying?

Fuente: Elaboración propia, 2024

Del total 11 de los encuestados indicaron consideran que burlarse constantemente de alguien por apariencia, 9 indicaron que golpear o empujar a alguien repetidamente, 3 indicaron que enviar mensajes ofensivos por redes sociales. Las barras muestran que la forma más común de su consideración de bullying son las burlas constantes.

Tabla 6: ¿Tus compañeros se burlaron de ti alguna vez?

TABLA 6	
¿TUS COMPAÑEROS SE BURLARON DE TI ALGUNA VEZ?	
NUNCA	1
NO	3
A VECES	12
CON FRECUENCIA	9

Gráfico de barras detallando la frecuencia de burlas

En la tabla 6, 12 encuestados indicaron que a veces se burlaron de ellos, 9 indicaron con frecuencia, 3 indicaron que no y 1 indicó que nunca. Las barras señalan que “A veces” es la opción más elegida, con referencia a la frecuencia de burlas. Entonces, el 84% de estudiantes fue víctima de burlas.

Tabla 7: ¿Alguna vez has presenciado situaciones de bullying en tu escuela?

TABLA 7	
¿ALGUNA VEZ HAS PRESENCIADO SITUACIONES DE BULLYING EN TU ESCUELA?	
SI, FRECUENTEMENTE	3
SI, PERO POCAS VECES	12
NO, NUNCA HE PRESENCIADO	1
PREFIERO NO RESPONDER	9

Gráfico de barras expone el papel de testigo en caso de bullying

Fuente: Elaboración propia, 2024

La tabla siete refleja que de los encuestados 12 indicaron que han presenciado situaciones de bullying en su escuela, 9 prefirieron no responder, 3 indicaron que presenciaron con frecuencia y 1 que nunca presenció. Se puede observar una diferencia entre “Prefiero no responder” y “Sí, pocas veces”.

Tabla 8: Descripción de sentimientos frente a un hecho de bullying

TABLA 8	
SI RESPONDISTE SI, ¿COMO REACCIONASTE?	
INTENTE DETENERLO	4
LE AVISE A UN ADULTO PROFESOR	5
NO HICE NADA PORQUE TENIA MIEDO	5
NO HICE NADA PORQUE NO SABIA COMO ACTUAR	6
N RESPONDIERON	5

Gráfico de barras señalando la reacción de los estudiantes frente a un hecho de bullying.

Fuente: Elaboración propia, 2024

La octava tabla muestra que la mayoría de estudiantes encuestados, no hacen nada porque no sabían como actuar frente aun acto de violencia entre pares.

Tabla 9: Tipos de bullying

TABLA 9	
¿QUE TIPO DE ACOSO CREE QUE HAY MAS EN TU ESCUELA?	
FISICO (GOLPES, EMPUJONES)	6
VERBAL (INSULTOS, BURLAS)	15
CIBERNETICO (BULLYING EN REDES SOCIALES)	1
NINGUNO	2
NO RESPONDIO	1

Gráfico correspondiente al tipo de bullying ejercido en la Unidad Educativa.

La tabla nueve hace referencia a los tipos de bullying que más se ejerce en la Unidad Educativa. Del total, 6 seleccionaron la violencia física, 1 cibernético, 1 no respondió, 2 mencionan que ninguno y finalmente y siendo más de la mitad de encuestados, 15 estudiantes consideran que los insultos y las burlas verbales son las más frecuentes.

Tabla 10: Si en tu escuela hacen bullying, a ti o a tu compañero, ¿Sabes a quién acudir?

TABLA 10		
SI EN TU ESCUELA HACEN BULLYING, A TI O A TU COMPAÑERO ¿SABES A QUIEN ACUDIR?		
SI	NO	SIN RESPUESTA
18	5	1

Porcentaje de conocimiento frente a un acto de bullying

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 10 se observa que 18 estudiantes saben a quién acudir y 5 estudiantes no y 1 no respondió. Los datos reflejan que si bien el porcentaje de conocimiento sobre a quién acudir frente a un caso de bullying, aún hay 5 estudiantes que no saben.

Tabla 11: ¿Consideras que en tu colegio se haga una campaña sobre el bullying?

TABLA 11	
¿CONSIDERAS QUE EN TU COLEGIO SE HAGA UNA CAMPAÑA SOBRE EL BULLYING?	
SI , ES MUY IMPORTANTE	16
SÍ, PERO NO ES URGENTE	4
NO LO CONSIDERO NECESARIO	3
NO ESTOY SEGURO	2

Gráfico de barras considerando la ejecución de una campaña en la Unidad Educativa.

La tabla 11 indica que de los 25 encuestados, 16 consideran que es importante la ejecución de una campaña, 4 señalan que, si pero que no es urgente, 3 no lo consideran necesario y 2 no están seguros. Definitivamente, la cantidad de estudiantes que considera importante la realización de la campaña es significativa para tomar en cuenta el diseño de una campaña sensibilizadora sobre la violencia entre pares.

Tabla 12: ¿Qué medio de comunicación te llama más la atención para transmitir mensajes sobre el bullying?

TABLA 12	
¿QUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN TE LLAMA MAS LA ATENCION PARA TRANSMITIR MENSAJES SOBRE EL BULLYING?	
CARTELES O AFICHES LLAMATIVOS Y CREATIVOS	6
MURALES CON MENSAJES DE RESPETO, HECHO POR ESTUDIANTES	3
ACTIVIDADES INTERACTIVAS O STANDS	4
VIDEOS	4
TALLERES CHARLAS PRESENCIALES	4
REDES SOCIALES	4

Gráfico de barras detallando el medio de comunicación más atractivo para ellos.

Fuente: Elaboración propia, 2024

La tabla 12 muestra que 6 estudiantes prefieren carteles o afiches llamativos y creativos. 4 personas por igual, mencionan que las redes sociales, talleres, videos y actividades interactivas también son una opción a tomar en cuenta. Finalmente, 3 estudiantes prefieren realizar murales.

Tabla 13 : ¿Cuentas con al menos un dispositivo móvil o computador con internet en tu casa?

TABLA 13	
¿CUENTAS CON AL MENOS UN DISPOSITIVO MOVIL O COMPUTADORA CON INTERNET EN TU CASA?	
SI	NO
25	0

Porcentaje de estudiantes que cuenta con un dispositivo móvil o computador en su casa.

La tabla 13 muestra que el total de los estudiantes encuestados cuenta con un dispositivo móvil computador. Este dato es importante pues con el mismo se pueden tomar en cuenta los medios digitales en el desarrollo de la presente campaña.

Tabla 14: ¿Qué redes sociales utilizas con mayor frecuencia?

¿QUÉ REDES SOCIALES UTILIZAS CON MAYOR FRECUENCIA? (PUEDES ELEGIR MÁS DE UNA OPCIÓN)					
Facebook	Instagram	TikTok	YouTube	WhatsApp	Otra
6	3	5	4	6	1 (Twitch)

Muestra gráfica de las redes sociales elegidas por los estudiantes

Fuente: Elaboración propia, 2024

La última tabla, hace referencia a las redes sociales más utilizadas por los estudiantes. 6 adolescentes votaron que las más utilizadas son Facebook y WhastApp. 5, eligieron TikTok, 4 YouTube, 3 Instagram y solo uno decidió añadir otra opción: Twitch. El uso de las redes sociales podría ser tomado en cuenta, sin embargo, Nilton Ángelo de profesión sociólogo y con diplomado en Educación Superior mencionó mediante entrevista que en plataformas como Facebook o TikTok, los adolescentes no filtran la información que les llega ni tampoco realizan un análisis crítico, lo que es vital para una campaña de sensibilización.

“Las redes sociales promueven una forma de vivir mucho más acelerada. Es bastante rápido. Treinta segundos están riendo por un video, otros treinta segundos van a estar llorando. Otros treinta segundos van a estar enojados. Entonces, es como que no les da tiempo a vivir, a sentir, a analizar lo que está sucediendo, simplemente realizan un proceso mecánico”, señaló.

Definitivamente la encuesta nos ayuda a determinar ciertas conclusiones.

El 84% de los estudiantes es víctima de burlas ofensivas. De los mismos solo el 60 % de los mismos admite haber presenciado un hecho de bullying. La apariencia física es la razón por la cual se realiza la violencia entre pares y el tipo de bullying que más se manifiesta es el verbal.

Por otro lado, se establece que, el 72 % de los estudiantes sabe que es el bullying pero solo el 52% de ellos conoce las consecuencias.

Además, se determinó que el 40% de los estudiantes que observó un hecho de bullying, no hizo algo al respecto por miedo o porque no sabía cómo actuar frente al mismo.

Asimismo, los resultados de la encuesta indican que el 80% de los estudiantes considera que se debe realizar una campaña sobre el bullying y entre los medios de comunicación que prefieren, están los afiches llamativos, las actividades interactivas, los videos, taller y redes sociales. Para tomar en cuenta esta última opción, se identificó que el 100% de los estudiantes cuenta con un dispositivo móvil o computadora con internet.

Entonces en este contexto, se puede señalar de forma general que es necesario generar una campaña comunicacional que sensibilice sobre el bullying.

2.4 Árbol del problema

Cuadro 1: Árbol del problema

Fuente: Elaboración propia, 2024.

2.5 Formulación de la pregunta general

Por lo mencionado, y al ser este un problema, surge la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuáles son los contenidos y mensajes apropiados para que una campaña sensibilice sobre el bullying a los estudiantes de primero de secundaria de la Unidad Educativa Holanda del macrodistrito de Max Paredes de la ciudad de La Paz?

3 Objetivos

3.1 Objetivo de la campaña

Diseñar una campaña comunicacional a través de medios alternativos y medios digitales que sensibilice sobre el bullying a los a los estudiantes de primero de secundaria de la Unidad Educativa Holanda del macrodistrito de Max Paredes de la ciudad de La Paz.

3.2 Objetivos operativos de la campaña

- Elaborar el documento de la campaña con investigación exhaustiva y recopilación de información clave sobre el bullying para crear un documento claro y visualmente apoyado.
- Definir los mensajes clave de la campaña comunicacional para garantizar que sean claros y adecuados para el público objetivo.

- Establecer los tipos de medios específicos por los cuales se difundirán los mensajes de la campaña al público objetivo.
- Establecer la identidad visual, asegurando coherencia, sensibilidad y positividad de la imagen.
- Elaborar material ilustrativo en base a la comunicación alternativa.
- Ejecutar juegos y dinámicas de interacción, a través de la comunicación alternativa, para fortalecer el buen trato en el accionar de los estudiantes.
- Planificar un taller, en colaboración con profesionales de psicología y organizaciones locales.
- Producir un stop motion como parte de taller.
- Producir contenido atractivo, infografías, banners y comunicando de manera clara y representativa para la página web.
- Publicar en la página web materiales visuales, todo esto dentro de un plazo de un mes.
- Evaluar y monitorizar utilizando un grupo de discusión, métricas para la página web, KPI's, para validar la efectividad de la campaña.

4 Justificación

La problemática de bullying toma relevancia en las Unidades Educativas, esta realidad se evidencia en las campañas necesarias con el fin de sensibilizar a los estudiantes sobre el bullying.

4.1 Justificación Objetivos de Desarrollo Sostenible

La presente campaña una relación directa con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente con los ODS 4, 5, 10, y 16.

ODS 4: Educación de calidad

El bullying afecta directamente la calidad educativa al generar un ambiente escolar hostil que limita el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. La relevancia del proyecto: La campaña de sensibilización busca contribuir a un entorno escolar más inclusivo, seguro y propicio para el aprendizaje.

Se busca garantizar un espacio educativo donde los estudiantes puedan desarrollarse sin miedo, promueve el cumplimiento de la meta 4.a, que establece; “La necesidad de ambientes de aprendizaje seguros y no violentos.” (Organización de Naciones Unidas, ONU, 2024)

La sensibilización fomenta la adquisición de valores y habilidades sociales, esenciales para el aprendizaje integral y el respeto mutuo.

ODS 5: Igualdad de género

El bullying escolar muchas veces reproduce patrones de desigualdad de género, incluyendo acoso verbal, exclusión o violencia basada en estereotipos y roles de género. La relevancia del proyecto implica en que sensibilizar sobre el bullying permitirá identificar y combatir prácticas discriminatorias que afectan especialmente a niñas y estudiantes de género diverso.

Así, se podrá promover la igualdad de trato entre estudiantes, alineándose con la meta 5.1, que busca eliminar todas las formas de discriminación. Al abordar el bullying, se fomenta una convivencia igualitaria, respetando la diversidad y promoviendo el empoderamiento de todos los estudiantes.

ODS 10: Reducción de las desigualdades

Con respecto a la problemática de la campaña, el bullying, se perpetúa la desigualdad, afectando especialmente a estudiantes de contextos vulnerables, con discapacidades o pertenecientes a grupos étnicos minoritarios.

La campaña puede actuar como una herramienta para promover la inclusión y el respeto por las diferencias, ayudando a reducir desigualdades dentro del entorno escolar.

Alineada con la meta 10.3, que busca garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la discriminación, la campaña comunicacional contribuirá a que los estudiantes valoren y respeten la diversidad. Reducir las desigualdades ayuda a crear un entorno más equitativo, donde cada estudiante pueda desarrollarse plenamente.

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

El bullying es una forma de violencia que amenaza la paz y la justicia en las instituciones educativas, debilitando la confianza entre estudiantes, maestros y familias. Sensibilizar sobre el bullying fomenta una cultura de paz dentro de la escuela, donde la resolución pacífica de conflictos y la empatía sean prioridades.

Así, se contribuye al logro de la meta 16.1, que busca reducir significativamente todas las formas de violencia. Se promueve el acceso a justicia para las víctimas de bullying, al aumentar la conciencia sobre la necesidad de denunciar y abordar estas conductas.

Además, también fortalece las instituciones educativas al posicionarlas como espacios seguros donde prevalezcan el respeto y la cooperación.

4.2 Justificación social

A nivel social, el siguiente trabajo de investigación será justificado en base a la elaboración de una campaña comunicacional que coadyuve a la sensibilización sobre bullying en estudiantes

de primero de secundaria. En el presente trabajo de investigación, los beneficiarios directos serán los estudiantes, a su vez los profesores, padres de familia y el establecimiento educativo elegido caso de estudio.

4.3 Justificación práctica

A nivel práctico el trabajo de investigación, será justificado por el interés de instituciones asociadas al tema de la importancia de coadyuvar con la sensibilización del acoso escolar en estudiantes de primero de secundaria de la Unidad Educativa Holanda, otras unidades educativas del Macrodistricho de Max Paredes, a Educo, una ONG de cooperación para el desarrollo que actúa a favor de adolescentes en Bolivia y el Ministerio de Educación.

4.4 Justificación teórica

En el trabajo de investigación, se hará énfasis en un concepto de comunicación respecto al ámbito de la especialización denominada comunicación para el desarrollo.

4.4.1 Comunicación para el desarrollo

El proyecto de investigación hace referencia a la comunicación para el desarrollo, Utilizando a la comunicación como una herramienta que coadyuve a mejorar la calidad de vida de cierto sector vulnerable.

La comunicación para el desarrollo es una herramienta para la incidencia social y política. Promueve la participación y el cambio social con los métodos e instrumentos de la comunicación interpersonal, los medios comunitarios y las modernas tecnologías de la información. La comunicación para el desarrollo no es un añadido sino una actividad transversal en la gestión de proyectos, para fortalecer el diálogo con los beneficiarios, socios y autoridades con el fin de aumentar la apropiación local de los programas y crear un impacto sostenible. (Jenatsch y Bauer, 2016, p.10)

La exploración de la investigación académica se enfocará entonces en desarrollar una comunicación transversal para todos los cooperantes pues es necesario aplicar una cultura de intercambio y transparencia basado en el diálogo entre profesores, estudiantes en la Unidad Educativa.

La comunicación para el desarrollo se desenvuelve también en el área de las emociones: Teatros callejeros, eventos culturales, cabildos abiertos, concursos escolares tienen fuertes componentes lúdicos y emocionales. Transmiten mensajes que entran por todos los sentidos. Sabemos todos lo difícil que es recordar mensajes abstractos de textos y discursos y lo fácil que es memorizar algo que hemos vivido y sentido. Ahí está el secreto del impacto sostenible de la comunicación para el desarrollo. Nos invita a aprendizajes que envuelven los sentidos. (Jenatsch y Bauer, 2016, p.11)

Es por eso que se ve la importancia de la comunicación para el desarrollo en la evolución del presente proyecto.

4.4.2 Teoría de la Comunicación Participativa (Freire, 1970)

Una de las teorías de la comunicación para el desarrollo es la Teoría de la Comunicación Participativa desarrollada por el educador, filósofo y escritor brasileño Paulo Freire en 1970.

La comunicación desempeña un papel clave en los procesos de desarrollo social, especialmente cuando se orienta hacia la participación de las comunidades. La Teoría de la Comunicación Participativa, propuesta por el autor, se basa en la idea de que la comunicación debe ser un proceso dialógico e inclusivo, donde los actores sociales tengan un papel protagónico en la generación de conocimiento y en la transformación de su realidad. En este sentido, esta teoría se aleja de los modelos verticales y unidireccionales de comunicación, promoviendo un enfoque horizontal en el que el intercambio de saberes es fundamental para el empoderamiento de los sectores más vulnerables.

Según Freire (1970), "La educación y la comunicación deben ser prácticas de libertad, que permitan a los oprimidos reflexionar sobre su realidad y, mediante el diálogo, transformarla en un proceso de liberación" (p. 45). Este planteamiento destaca la importancia de una comunicación que no sea impuesta desde estructuras de poder, sino que surja de la interacción y el aprendizaje colectivo.

En este marco, la comunicación se concibe como una herramienta emancipadora que facilita la toma de conciencia sobre las condiciones de opresión y fomenta la acción social organizada.

El concepto de la cita anterior resalta la concienciación como un elemento central de la comunicación participativa. Para Freire, este proceso implica que los individuos pasen de una percepción pasiva de su entorno a una comprensión crítica y activa de su realidad. A diferencia de los enfoques tradicionales, que consideran a las audiencias como receptoras de información, la comunicación participativa reconoce a los sujetos como actores capaces de interpretar, cuestionar y transformar su contexto. De esta manera, la teoría freireana no solo busca la transmisión de mensajes, sino la generación de cambios estructurales a partir de la participación colectiva.

En el ámbito de la comunicación para el desarrollo, la relación entre la comunicación participativa y la comunicación alternativa es estrecha, ya que ambas promueven modelos horizontales y democráticos. La comunicación alternativa surge como una respuesta a los medios hegemónicos, ofreciendo espacios en los que las comunidades pueden expresarse libremente y construir discursos propios. En este sentido, la comunicación horizontal, basada

en la reciprocidad y el diálogo entre los actores, es un componente esencial de estos procesos, ya que permite la circulación equitativa de la información y la construcción de narrativas desde la base social.

La Teoría de la Comunicación Participativa de Paulo Freire representa un modelo fundamental para la comunicación para el desarrollo, y para la implementación del presente proyecto.

Al fomentar la participación, la concienciación y el empoderamiento de las comunidades. Su vinculación con la comunicación alternativa y la comunicación horizontal refuerza su relevancia en la lucha por la transformación social.

Adoptar este enfoque en proyectos de desarrollo permite construir sociedades más justas e inclusivas, donde los sujetos como ser los estudiantes de la Unidad Educativa no solo sean receptores de información, sino protagonistas activos de su propio cambio.

4.5 Justificación metodológica

A nivel metodológico el presente proyecto se justifica porque se aplicarán métodos, técnicas y enfoques metodológicos de rigor científico. Además, se desarrollarán instrumentos de investigación para la recolección de datos reales y se validará la propuesta final a través de consulta a expertos.

5 Delimitaciones

5.1 Delimitación espacial

La presente Campaña se realizó en la ciudad de La Paz, Bolivia. En el macrodistrito de Max Paredes de la ciudad de La Paz, Unidad Educativa Holanda. La misma está ubicada en la avenida Entre Ríos N° 1172 de la Zona Callampaya (Detrás del Cementerio General)

5.2 Delimitación temporal

La realización de la campaña fue realizado en el segundo semestre de año, sin embargo se sugiere que sea realizado en el primer semestre de la gestión escolar.

Se plantea un periodo de tres semanas, una sesión de 45 minutos por semana. Desde el 18 de abril hasta el 2 de mayo.

El 2 de mayo, es el Día internacional contra el bullying.

En el 2016, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,(UNESCO) aprobó el día 2 de mayo como una efeméride mundial para luchar y conmemorar este comportamiento social identificado como mal social que degrada los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes, con el fin de visibilizar el problema.

Además. la investigación previa se desarrolló desde el mes de febrero del 2024 hasta el mes de diciembre de la misma gestión. Para la recopilación de información de la investigación, se utilizaron datos de no más de 10 años de antigüedad, considerando desde el año 2014 hasta el 2024.

6 Conceptos y definiciones

6.1 Comunicación

El concepto de comunicación según el periodista, escritor y teórico de la comunicación Luis Ramiro Beltrán, en un ensayo realizado en 1979 define a la comunicación como: “Aquella que describe, como el acto o proceso de transmisión de mensajes de fuentes y receptores a través de intercambio de símbolos por medio de canales transportadores de señales. En este paradigma clásico el propósito principal de la comunicación es el intento del comunicador de afectar en una dirección dada al comportamiento del receptor”. (Punto Cero. (2007) pág. 5, Un adiós a Aristóteles: La Comunicación Horizontal. Cochabamba Bolivia).

Es así como la comunicación tiene el fin de buscar efectos sobre el receptor u oyente a través de distintos medios o canales.

Por otro lado, el autor Paulo Freire menciona también que la comunicación tiene el poder de transformar.

“La comunicación es un acto de amor, un acto de creación, un acto de transformación”; Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Nueva York: Continuum.

Se enfatiza la importancia de la comunicación con respecto al empoderamiento de las comunidades, donde todos los participantes son cocreadores del conocimiento.

6.2 Comunicación horizontal

Para el desarrollo de la presente campaña es importante conceptualizar la comunicación horizontal, pues el desarrollo de esta es la más apropiada para la investigación.

Luis Ramiro Beltrán, investigador en la comunicación, la conceptualiza como: “La comunicación horizontal es el proceso de interacción social democrática que se basa en el intercambio de símbolos por los cuales son los seres humanos que comparten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso libre e igualitario, diálogo y participación”. (Punto Cero. (2007) pág. 12, Un adiós a Aristóteles: La Comunicación Horizontal. Cochabamba Bolivia).

Entonces, el autor recalca lo importante que puede llegar a ser una comunicación desde un enfoque democrático y participativo, especialmente en comunidades más vulnerables. Se

emplean medios sencillos como la libertad y la igualdad, que promueven las mismas oportunidades para todas las personas en el proceso de comunicación. En este trabajo investigativo, la Unidad Educativa y los estudiantes serán parte de este proceso.

6.3 Comunicación alternativa

Teóricos toman en cuenta a la comunicación alternativa como uno de los mecanismos de la comunicación horizontal, conceptualizada con anterioridad.

Manuel Castells en su libro *Comunicación y poder*, menciona; “La comunicación alternativa es una respuesta a la monopolización de la información por parte de los grandes medios”.

La misma hace referencia tomando en cuenta que la comunicación alternativa permite la creación de redes horizontales que desafían las narrativas dominantes impuestas por los medios tradicionales.

Según Peter Lewis (2001), la comunicación alternativa "propone lo alterno a los medios tradicionales" y busca oponerse a las dinámicas e implicaciones de los medios masivos de comunicación (Lewis, P., 1995, p. 105). Por su parte, Rivadeneira (1984) la define como “un instrumento de comunicación para la democracia informativa y la participación social frente a los otros instrumentos comunicacionales que tratan de mantener el statu quo” (Rivadeneira, R. P., 1984, p. 89).

Es necesario entender a la comunicación alternativa pues su uso responde a la necesidad de buscar vías más adecuadas y democráticas para transmitir mensajes, especialmente en comunidades locales.

Así se puede abordar problemáticas específicas y necesidades inmediatas de un público determinado. Al enfocarse en el bien social y la participación, no solo se genera espacios de expresión, sino que también contribuyen al fortalecimiento de la democracia informativa, proporcionando una alternativa efectiva frente a las limitaciones de los canales tradicionales.

Es por todo esto que la comunicación alternativa se refiere a formas de comunicación que buscan ofrecer espacios y recursos para que las voces de grupos marginados o menos representados sean escuchadas. Así se enfatiza la participación de la comunidad y la creación de contenidos que reflejen sus realidades y necesidades, a menudo utilizando medios no convencionales y accesibles.

6.4 Medios alternativos

Los medios alternativos se refieren a aquellos medios de comunicación que se oponen a los medios de comunicación dominantes, y que buscan ofrecer perspectivas y voces alternativas a las que se presentan en los medios tradicionales.

Según el teórico de la comunicación John Downing, los medios alternativos son aquellos que "desafían las estructuras de poder existentes y buscan crear una contrahegemonía cultural y política" (Downing, 2001, p. 15).

Downing también destaca que los medios alternativos pueden ser caracterizados por su "independencia de los intereses corporativos y estatales, su compromiso con la justicia social y su búsqueda de una mayor democratización de la comunicación" (Downing, 2001, p.

Además, Jesús Martín Barbero, en su libro "De los medios a las mediaciones", (Martín-Barbero, 1987, p. 123). propone la clasificación de los medios alternativos en cuatro grandes categorías:

- Canales naturales de comunicación (asamblea, asociación, club)
- Formas micro grupales de comunicación (aula, seminario, círculo de estudios)
- Canales artificiales de comunicación (medios impresos, audiovisuales, auditivos)
- Canales culturales (teatro, títeres, marionetas, recitales, revistas especializadas en arte y cultura)

Utilizando dichos medios alternativos, se logra realizar una comunicación horizontal que toma en cuenta la comunicación alternativa para el desarrollo de la presente campaña comunicacional.

6.4.1 Folleto

Un folleto es un documento impreso que contiene información concisa y visual sobre un tema específico, producto o servicio. Su objetivo es informar, educar o promocionar algo de manera breve y atractiva.

En el campo de la comunicación, los folletos son una herramienta efectiva para transmitir información de manera clara y concisa. Según el experto Philip Kotler, los folletos son un tipo de "comunicación impresa" que puede ser utilizado para "informar, educar o persuadir" (Kotler, 2000).

Entonces un folleto es un documento conciso y visual que contiene información sobre un tema específico, producto o servicio, y que se utiliza para informar, educar o promocionar algo de manera breve y atractiva.

6.4.2 Taller

El concepto de taller se refiere a un espacio físico o metodológico donde se realizan actividades prácticas y teóricas para el desarrollo de habilidades y conocimientos.

Según el diccionario de la Real Academia Española, el término "taller" proviene del francés "atelier", que se refiere a un "lugar donde se trabaja manualmente" (RAE, 2022).

En el campo de la educación, el término "taller" se utiliza para describir una metodología de enseñanza que combina la teoría y la práctica. Según el educador brasileño Paulo Freire, los talleres son espacios donde los estudiantes pueden "aprender haciendo" y desarrollar habilidades críticas y reflexivas (Freire, 1970).

En este sentido, los talleres permiten el desarrollo de investigaciones y el trabajo en equipo, ya que los estudiantes pueden colaborar y compartir ideas y experiencias en un entorno de aprendizaje práctico y teórico.

6.4.3 Video stop motion

Un video de tipo sensibilizador es un tipo de contenido audiovisual diseñado para concienciar y sensibilizar a la audiencia sobre un tema o problema social específico, con el objetivo de generar empatía, conciencia y acción.

Según el teórico de la comunicación y el cambio social, Alberto Melucci, los videos sensibilizadores pueden ser una herramienta efectiva para "despertar la conciencia" y "movilizar la acción" en torno a temas sociales importantes (Melucci, 1996, p. 123).

En el contexto de una campaña comunicacional, un video sensibilizador puede ser utilizado para concienciar a la audiencia sobre un tema o problema social específico, generar empatía y comprensión hacia las personas afectadas por el tema o problema, fomentar la acción y la participación en la solución del tema o problema o crear un cambio de actitud y comportamiento en la audiencia.

6.4.4 Dramatización

Según el teórico de la comunicación y la educación, Augusto Boal, la dramatización es una herramienta poderosa para "Despertar la conciencia" y "Movilizar la acción" en torno a temas sociales importantes, ya que permite a las personas "experimentar y reflexionar sobre sus propias experiencias y emociones" (Boal, 1979, p. 123).

La dramatización es una técnica de comunicación que consiste en la representación de una situación, historia o mensaje a través de la actuación, el diálogo y la acción, con el objetivo de captar la atención, generar empatía y transmitir un mensaje de manera efectiva.

6.5 Campaña Comunicacional

Una campaña comunicacional es un conjunto de acciones y estrategias de comunicación planificadas y coordinadas para alcanzar un objetivo específico, generalmente relacionado con la promoción de una, idea o causa.

Según el teórico de la comunicación Kotler, una campaña comunicacional es "un programa de comunicación que se desarrolla durante un período de tiempo específico, con el objetivo de alcanzar un público específico y lograr un impacto específico" (Kotler, 2000, p. 542).

Además, el teórico de la comunicación para el desarrollo, Denis Wilkins, define una campaña comunicacional cómo;

"Un proceso que busca cambiar las actitudes, creencias y comportamientos de las personas y las comunidades, para mejorar su calidad de vida y promover el desarrollo sostenible" (Wilkins, 2003, p. 15).

Es así como una campaña comunicacional puede ayudar a sensibilizar a la opinión pública sobre temas de desarrollo y cambio social.

6.6 Medios digitales

Los medios digitales son plataformas y tecnologías que permiten la creación, distribución y consumo de contenido digital, como textos, imágenes, videos y audio.

Según el teórico de la comunicación y la cultura, Manuel Castells, los medios digitales son "Una forma de comunicación que se basa en la tecnología digital y que permite la interacción y la comunicación entre personas y grupos a través de la red" (Castells, 2001, p. 23).

En la era digital, los medios digitales han revolucionado la forma en que se produce, se distribuye y se consume la información. Los medios digitales incluyen plataformas como las redes sociales, los blogs, los podcasts, los videos en línea y los sitios web. Según el autor, estos medios permiten una mayor interactividad y participación del público, lo que ha cambiado la forma en que se comunica.

6.6.1 Página web

Una página web es un medio digital que se utiliza para presentar y compartir información, a través de Internet.

Según el autor y experto en tecnologías de la información, Robin Williams, "una página web es un documento que se almacena en un servidor web y se puede acceder a través de un navegador web" (Williams, 2001, p. 12).

Las páginas web pueden contener texto, imágenes, audio, video y otros elementos multimedia, y pueden ser diseñadas para diferentes propósitos, como la promoción de un producto, la provisión de información o la interacción con los usuarios.

6.6.2 Realidad aumentada

La realidad aumentada (RA) es una tecnología emergente que combina elementos virtuales con el entorno físico en tiempo real, mediante el uso de dispositivos como smartphones, tablets o gafas inteligentes. En el ámbito educativo, esta tecnología permite superponer información digital como imágenes, sonidos, animaciones o modelos tridimensionales—sobre el espacio físico, lo cual favorece el aprendizaje significativo y la motivación del estudiante.

La RA es “Un sistema que combina lo real y lo virtual, es interactivo en tiempo real y está registrado en tres dimensiones”, características que la hacen particularmente útil para facilitar la comprensión de contenidos abstractos o complejos en contextos escolares. (Azuma, 1997).

En el contexto educativo, la RA tiene el potencial de transformar la manera en que se enseñan y aprenden los contenidos, al brindar experiencias inmersivas, lúdicas e interactivas.

De acuerdo con Bacca et al. (2014), la realidad aumentada “Ofrece oportunidades para mejorar la atención, la participación y la comprensión de los estudiantes, al integrar elementos digitales con el entorno físico del aprendizaje”.

Diversos estudios han demostrado que su implementación favorece no solo el desarrollo cognitivo, sino también habilidades socioemocionales, como la empatía y la resolución de problemas. Por lo tanto, la RA se presenta como una herramienta valiosa en los procesos pedagógicos actuales, especialmente en la educación.

6.7 Sensibilizar

Según el autor y experto en comunicación y educación, Paulo Freire, "Sensibilizar es un proceso de concienciar a las personas sobre su realidad y su papel en ella, para que puedan tomar decisiones informadas y actuar de manera más efectiva" (Freire, 1970, p. 23).

Sensibilizar es el proceso de concienciar y educar a las personas sobre un tema o problema específico, con el objetivo de cambiar su actitud, comportamiento o perspectiva.

6.8 Bullying

Entender cuál es el significado del bullying facilitará la comprensión de esta problemática en la actualidad.

Dan Olweus define el bullying cómo: “Un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos.” (Aguirre, 2007, p. 33)

Inicialmente Dan Olweus, profesor de Psicología del Centro de Investigación para la Mejora de la Salud de la Universidad de Bergen, Noruega en 1973, mencionó que es una forma de violencia que se da entre compañeros y por tanto frecuente en contexto escolar.

Es importante señalar que existen distintos términos para referirnos a este fenómeno. Acoso escolar, bullying del inglés bully, que significa "matón" o violencia entre pares.

El Bullying, es el acoso físico o psicológico al que someten de forma continuada, a un alumno sus compañeros. (Organización mundial de la salud, 2019)

Con respecto a esta problemática, y desarrollando el último concepto citado, se puede identificar ciertas características. La primera característica del acoso escolar es la existencia de una víctima, la segunda es la existencia de desigualdad de poderes entre el más fuerte y el más débil, no hay equilibrio de físico, de fuerzas, de defensa, social o psicológico. Tercero, la agresión debe ser repetitiva, durante un periodo largo de tiempo. (Áviles, 2007)

Tomar en cuenta las tres premisas ayuda a identificar cuándo existe este tipo de violencia entre iguales.

6.8.1 Clasificación del bullying

Existen seis tipos de acoso escolar. Los mismos son expresados en violencia física, verbal, psicológica, emocional, social y sexual. (Aguirre, 2007)

El acoso físico se refiere a una expresión violenta de poder y afecta en forma directa a la víctima afectando su integridad física, mediante empujones, patadas, puñetazos, cocachos, sopapos, pellizcos, tirones de cabellos, orejas y/o cachetes, agresiones con algún objeto,

quemaduras, cortaduras, cualquier forma de daño físico que cause lesiones, fracturas, y otros daños internos. La diferencia varía en la intensidad del grado de fuerza que se aplica y el daño que se produce.

Con respecto a la violencia verbal, se manifiesta mediante insultos, menosprecio, apodosos intimidantes o agresivos haciendo resaltar algún defecto físico, manifestaciones gestuales de desprecio, imitación burlesca, etc.

Cómo tercer tipo de acosos escolar está el psicológico. Éste alude a las conductas que perturben emocionalmente a la víctima, perjudicando su desarrollo psíquico y emotivo.

La violencia o maltrato emocionales se manifiesta mediante acciones encaminadas a minar la autoestima del niño, niña o adolescente y fomentar su sensación de inseguridad, humillación y temor.

El acoso escolar social, es cuando se aísla socialmente al niño, niña o adolescente, se lo ignora en forma deliberada, no se le permite participar y se difunden rumores difamatorios sobre el mismo.

Para Aguirre, el bullying sexual se manifiesta mediante insinuaciones sexuales, tocamiento intencionado de los genitales o partes íntimas, el acceso camal sea por penetración vaginal, anal o introducción de objetos con fines libidinosos, todos estos actos tienen implícita el uso de la violencia física.

Los seis tipos de bullying muestran que la violencia es dada de diferentes maneras, que hacen que la problemática pueda llegar a ser vista como una alerta, más aún si se ejercen dos o más tipos de violencia al mismo tiempo.

Así mismo, con el desarrollo de la tecnología en el transcurso del tiempo, nace otro tipo de bullying, denominado cyberbullying o cyberacoso.

Ciberacoso es acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales. Puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas. (Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, 2022)

Cuadro 2 : Siete tipos de bullying

(Elaboración propia, 2024 en base a Aguirre, p. 33-38)

6.8.2 Sujetos de bullying

Los principales sujetos que intervienen en el maltrato o acoso escolar son tres. La víctima, el agresor y los testigos.

La víctima es la persona que sufre el maltrato o acoso escolar "bullying" por parte de otro u otros compañeros. (Avilés Martínez, 1997)

El receptor de la violencia es el actor directo en este desafío. La víctima es quien está enfrentada a resolver este reto.

El agresor, acosador o victimario es la persona que realiza el acoso sea verbal, emocional o físico contra alguno de sus compañeros. (Convivencia escolar y prevención de la violencia, 2004)

El segundo sujeto es quien ejerce el daño, ya sea físico, sexual, verbal, o emocional.

Los observadores esconden su miedo de convertirse en una nueva víctima de acoso, es por eso por lo que no hacen nada por evitar el abuso, y con su pasividad y permisibilidad colaboran indirectamente con el acoso escolar. (Ortega, 2007)

Muchas veces, en las unidades educativas, la conducta del maltrato o acoso escolar "bullying" es presenciada por el resto de los compañeros, quienes callan ante esta violencia y se convierten en testigos del hecho.

6.8.3 Causas u origen del bullying

Definir cuáles son las causas, es muy complejo y tampoco se puede generalizar.

La familia, el centro educativo y la sociedad, creencias y actitudes son algunas de las causas del acoso escolar. (Aguirre, 2007)

Ante esta situación, estas tres causas u orígenes del acoso escolar pueden variar según el contexto.

A través de la familia se adquieren los primeros esquemas y modelos en torno a los cuales se estructuran las relaciones sociales y se desarrollan las expectativas básicas sobre lo que se puede esperar de uno mismo y de los demás, esquemas que tienen una gran influencia en el resto de las relaciones que establecen los niños. Los centros educativos, pueden llegar a dañar a las personas porque existe intimidación en la institución, cuando el mismo centro educativo puede prevenir este tipo de acoso.

Además, Conviene tener en cuenta que determinadas actitudes y creencias existentes hacia la violencia y hacia los diversos papeles y relaciones sociales en cuyo contexto se produce (hombre, mujer, hijo, autoridad, o personas que se perciben como diferentes o en situación de debilidad, etc.), ejercen una influencia en los comportamientos violentos. (CNICE, Convivencia escolar y prevención de la violencia, 2007)

Realizar el trabajo de investigación tomando en cuenta las tres premisas identificadas, ayudará a la realización de una estrategia educomunicacional planteada como solución a la problemática del bullying.

6.8.4 Consecuencias del bullying

Las secuelas de este tipo de violencia afectan a los agresores, a las víctimas y a los espectadores.

El o los agresores, crean que a través de esa manera de actuar pueden obtener triunfos en la vida. También pueden malinterpretar este tipo de conductas como algo bueno y deseable, lo que puede inducirles más adelante a tener una vida delictiva al sentir que pueden ejercer dominio o violencia sobre otro sin impunidad (Villarroel ,2021)

El acoso se va desarrollando de forma gradual y los victimarios pueden ser aún más violentos en un futuro. Es por eso por lo que una estrategia educomunicacional coadyuvará a la disminución de esta problemática.

Las consecuencias para las víctimas son bastantes ya que se ven afectados directamente en su autoestima y en las relaciones con los demás, comienzan a tener dificultades escolares, niveles altos y continuos de ansiedad, desmotivación, fobia a la escuela, aislamiento de la sociedad, cuadros depresivos y reacciones agresivas. (Villarroel ,2021)

Las víctimas como los afectados directos, son más vulnerables a vivir consecuencias que no permitan su desarrollo. Se limitan las posibilidades de vivir en un ambiente tranquilo.

En cuanto a los espectadores, las consecuencias están determinadas en que tanto esto afecta a su interacción con los demás compañeros, sin embargo, generalmente incurren en mostrar indiferencia a la situación y posturas individualistas y egoístas, aprendiendo a ser indolentes e incapaces de enfrentar las situaciones injustas. (Villarroel ,2021)

Con la indiferencia, los testigos son parte de esta situación por lo que también se los involucrará en el desarrollo de la investigación.

6.9 Unidad Educativa

6.9.1 Definición de Unidad Educativa

La conceptualización de Unidad Educativa va a ser tomada en cuenta en la investigación de este proyecto desde un enfoque general, utilizado como herramienta de la educación para realizar la siguiente campaña, necesitamos de una Unidad Educativa.

Una Unidad Educativa, es un centro de formación integral, donde se desarrollan los procesos pedagógicos a partir de una planificación participativa con la cooperación del director, docentes, estudiantes, y padres de familia. Cuenta con un espacio físico, recursos humanos y materiales, organizados estructuralmente en ámbitos administrativos, pedagógicos y de participación con el objeto de prestar servicios escolares. Sin importar su dependencia, las

unidades educativas en todos los niveles y modalidades se rigen por las políticas, planes, programas y autoridades. (Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, 2024)

Este espacio, es entonces el lugar dónde se realizará la investigación pues se tomará en cuenta distintos factores que ayudarán a los estudiantes de tercero de secundaria

6.9.2 Definición de secundario

Las Unidades Educativas están divididas en nivel primario y secundario. Para la campaña se tomará en cuenta el nivel secundario pues es en ésta área que se encuentran los estudiantes de primero de secundaria, actores principales en la problemática del acoso escolar.

El nivel secundario es el tercer tramo educativo de los sistemas nacionales de educación. La edad de referencia del nivel secundario abarca, según el país, a los y las adolescentes de 11 a 17 años. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2019)

Entonces, los estudiantes de nivel secundario que tienen doce y quince años.

6.9.3 Actores de las Unidades Educativas y la razón de la edad

Las unidades educativas cuentan con dos actores que participan en el desarrollo del aprendizaje. El estudiante y profesor. Ambos interactúan en las aulas, aplican contenido de enseñanza y procesos cognitivos.

a) Estudiante

También llamado educando, el estudiante es parte del proceso de enseñanza aprendizaje en una unidad educativa.

El estudiante es el sujeto capaz de construir conocimiento a partir de: sus experiencias previas, los contenidos impartidos por el profesor y la creación por parte de éste de espacios educativos adecuados, permitiría el logro de un aprendizaje con comprensión, que los aprendizajes obtenidos son más fácilmente generalizables a otros contextos y serían más duraderos en el tiempo y por último que de esta forma los alumnos aumentan el sentido de su propia capacidad para generar conocimientos valiosos por sí mismo. (Piaget,1973)

Es así que el estudiante va adquiriendo conocimiento y a la vez, aplicándolo a su vida diaria. Además, el desarrollo del estudiante también va cambiando, dependiendo su edad.

El educando adquiere y aplica conocimientos según su crecimiento y desarrollo. El actor directo de la investigación es el estudiante adolescente.

La Organización Mundial de la Salud, define la adolescencia como la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años. Normalmente la dividen en dos fases; adolescencia temprana de 11 a 14 años y adolescencia tardía de 15 a 19 años. (OMS, s/a)

En esa etapa, el adolescente presenta ciertos cambios cognitivos y emocionales que afectan en su desarrollo.

"Durante la adolescencia, los jóvenes experimentan un aumento significativo en el egocentrismo, lo cual se manifiesta en el "público imaginario" y la "fábula personal". Este egocentrismo puede aumentar la vulnerabilidad a los conflictos interpersonales y las conductas agresivas, como el bullying." (Elkind, 2021)

Además, estos cambios pueden llegar a ser factores determinantes para la violencia entre pares.

"Los adolescentes experimentan una reestructuración significativa en sus relaciones sociales y familiares, así como un aumento en la sofisticación cognitiva y emocional, lo que puede aumentar la prevalencia del bullying en esta etapa". (American Psychological Association, 2016)

Un estudiante que pasa por la adolescencia es entonces vulnerable al bullying.

b) Profesor

La concepción de maestro tiene una relación directa con un sentido de enseñar con responsabilidad, actitud crítica y trabajo continuo con el estudiante.

El maestro debe referir que la concepción de educación requiere comprender la enseñanza dentro de un proceso de búsqueda donde el mismo maestro se siente también aprendiz, le da importancia al saber. Es fundamental tomar este proceso con seriedad, preparación científica, física y emocional, porque enseñar es una profesión que implica un alto sentido de responsabilidad. Estas condiciones exigen, de parte del profesor, rigor metódico para estudiar, actitud investigativa, un pensamiento acertado, respeto a los saberes de los educandos, reflexión crítica sobre la práctica, una curiosidad epistemológica fundada en la actitud crítica en la que docente y discente, van generando una mejor comprensión de los conocimientos. (Freire, 2002)

El trabajo de investigación presente tomará en cuenta por, sobre todo, la reflexión crítica sobre la práctica por parte de la enseñanza de profesor a estudiantes.

Tanto el educando como el maestro desarrollarán un determinado aprendizaje con relación al bullying tomando en cuenta un cambio que será generado por ambas partes con la ayuda de una campaña comunicacional.

c) Padres de familia

Los padres de familia también forman parte del proceso educativo del estudiante.

Paulo Freire destacó la educación como un acto de amor y diálogo. Donde interviene la familia para enseñar.

La familia tiene la responsabilidad de enseñar valores como la justicia, la igualdad y el respeto a través de un proceso de diálogo crítico y reflexivo, fomentando así una conciencia crítica en los niños y adolescentes. (Pedagogía del oprimido, 2014)

Bajo responsabilidad de los padres de familia, el adolescente aprende distintos conocimientos desde casa. Mismos que son reflejados en la práctica y en las aulas de las Unidades Educativas.

7 Análisis PEST

7.1 Análisis político

Con relación al contexto político, se mencionan los esfuerzos que realizan distintas autoridades, gobiernos y organizaciones internacionales para mitigar este tipo de violencia.

El Gobierno boliviano, en colaboración con organizaciones internacionales, motiva a realizar iniciativas en educación y seguridad pública. El ministerio de Educación también realizó el desarrollo de manuales y herramientas para maestros, padres lanzando proyectos sociales en distintas partes del país como ser, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Pando.

La problemática del bullying en Bolivia también se aborda desde un marco legislativo. Las políticas públicas enfatizan la necesidad de una educación inclusiva que prevenga la exclusión sociocultural y promueva la convivencia y el respeto mutuo en las escuelas. La coordinación entre el sistema educativo, los servicios de protección de la niñez y la salud, así como los medios de comunicación, es fundamental para una respuesta integral (Miglino, 2022)

Pese a todas las medidas que se tomaron en cuenta, es necesario un trabajo continuo puesto que según un informe realizado por la institución Bullying sin fronteras, Bolivia ocupa el lugar 34 a nivel mundial en casos de bullying, con más de 10.000 reportes. Esto muestra que se debe continuar con los esfuerzos que sean necesarios para coadyuvar a la disminución de casos de violencia entre pares.

7.2 Análisis económico

En Bolivia, el bullying tiene implicaciones económicas que afectan el desarrollo de los estudiantes, como también el progreso de la sociedad.

Desde una perspectiva económica, el acoso escolar puede tener efectos a largo plazo en la productividad y la estabilidad laboral de las personas que lo sufren. Las víctimas de acoso escolar suelen enfrentar problemas de salud mental, como ansiedad y depresión, lo que puede reducir su rendimiento académico y limitar sus oportunidades laborales futuras. Además, el costo asociado a tratar las consecuencias del bullying, tanto en términos de atención médica como de programas de intervención y apoyo, representa una carga económica significativa para el sistema de salud y el sistema educativo del país. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2023)

Coadyuvar con la disminución de casos de bullying no solo es un problema de bienestar estudiantil, sino que también tiene importantes repercusiones económicas que se debe tomar en cuenta.

7.3 Análisis social

La violencia entre pares en Bolivia es presentada como una problemática influenciada por diversos factores sociales.

Analizando desde una perspectiva social, el acoso escolar es un reflejo de dinámicas de poder y dominación presentes en la sociedad.

El sociólogo Javier Campuzano, señaló que el acoso escolar en Bolivia no solo debe ser entendido desde una perspectiva psicológica, sino también social. Las investigaciones indican que las escuelas ejercen un dominio verticalista que contribuye a la perpetuación del bullying, donde tanto los agresores como las víctimas interactúan en un contexto de poder y resistencia. (Agencia de Noticias Fides, 2018)

Abordar la violencia entre pares requiere un enfoque con participación de toda la comunidad educativa para fomentar el respeto entre los estudiantes de secundaria.

También es importante analizar el fenómeno del acoso escolar con respecto al impacto psicológico en las víctimas y agresores.

Las víctimas de acoso escolar a menudo sufren de depresión, ansiedad y, en algunos casos, tendencias suicidas. El daño psicológico puede ser duradero y afectar su bienestar a lo largo de la vida. Los agresores a menudo muestran comportamientos antisociales y delictivos en la adolescencia y la adultez. (Olweus, 1993)

En relación con las víctimas, puede ocasionar problemas emocionales como ser ansiedad, depresión, baja autoestima, sentimientos de soledad y desesperanza. Problemas de Salud Mental. Como ser trastornos de estrés postraumático (TEPT), autolesiones y, en casos extremos, suicidio. Afecta también al rendimiento académico, con la disminución de este.

Absentismo, y falta de interés en las actividades escolares. Finalmente, problemas sociales porque les dificulta establecer relaciones de confianza, viviendo así un aislamiento social.

En el caso de los agresores, el impacto psicológico, es caracterizado por 3 factores. El comportamiento antisocial, donde existirá mayor tendencia a involucrarse en conductas delictivas y antisociales en la adolescencia y adultez, Segundo, problemas de relación. Dificultades para mantener relaciones saludables y positivas y finalmente problemas emocionales pues es posible la presencia de problemas de control de la ira y la empatía, entre otros.

7.4 Análisis tecnológico

El bullying tecnológico en La Paz, Bolivia, es una preocupación creciente, afectando principalmente a niños y adolescentes. Este tipo de acoso, conocido como ciberbullying, se manifiesta a través de redes sociales y otras plataformas digitales, donde los agresores envían mensajes hirientes, difunden rumores, publican fotos o videos comprometedores y utilizan memes para ridiculizar a su víctima.

Según UNICEF, el 15% de los niños y adolescentes en Bolivia ha recibido mensajes crueles a través de las redes sociales, y solo el 10% de los estudiantes se siente seguro en su escuela. (Agencia de Noticia Fides, 2018)

8 Esquema del diseño de campaña

Cuadro 3: Esquema de la campaña

Fuente: Elaboración Propia, 2024

9 Desarrollo de la campaña

9.1 Público destinatario

9.1.1 Segmentación demográfica

Edad: Los estudiantes de primer año de secundaria tienen entre 11 y 13 años, ubicándose en una etapa de transición entre la infancia y la adolescencia, lo que influye en sus intereses, comportamientos y muchos cambios, tanto físicos como emocionales.

Género: Tanto hombres como mujeres conforman este grupo, lo que sugiere posibles diferencias en intereses y actividades recreativas.

Ocupación: Estudiantes y algunos que ayudan a sus padres en sus negocios.

Nacionalidad: Boliviana, paceños.

Nivel socioeconómico: Las familias pueden tener ingresos limitados. Esto impacta en las posibilidades de acceso a recursos educativos adicionales y tecnología.

Educación: Primaria.

Estructura familiar: Muchas familias pueden ser nucleares (padres e hijos), extendidas (incluyendo abuelos u otros parientes) o monoparentales. Esto afecta la dinámica de apoyo académico y social de los estudiantes.

Religión y cultura: En esta región predominan tradiciones culturales andinas y religiones como el catolicismo, lo cual influye en valores y prácticas familiares.

9.1.2 Segmentación psicográfica

Valores y creencias: Los estudiantes suelen estar influenciados por sus familias y la comunidad, que a menudo promueven o no valores de respeto, solidaridad y conexión con la tradición cultural.

Intereses: Los adolescentes de esta edad están comenzando a desarrollar sus pasiones y curiosidades, que pueden incluir deportes, música y actividades al aire libre. En el macrodistrito de Max Paredes, los intereses también pueden reflejar las tradiciones culturales locales, como la música folklórica o la danza.

Estilo de vida: Los estudiantes de esta zona pueden tener rutinas estructuradas en torno a la escuela y el hogar, con menos acceso a actividades extracurriculares organizadas debido a limitaciones económicas.

Actitudes hacia la educación: Este grupo puede variar en su percepción de la educación dependiendo del apoyo familiar y las expectativas sociales, aunque muchos ven la educación como una vía de superación personal.

9.1.3 Segmentación geográfica

País: Bolivia

Ciudad: La Paz

Macrodistrito: Max Paredes, el mismo se encuentra en la ciudad de La Paz, una zona caracterizada por una topografía accidentada, lo que puede dificultar el acceso a ciertas instituciones educativas y servicios. La unidad educativa Holanda ubicada en el mencionado macrodistrito que está rodeado de una gran feria comercial formal e informal los siete días de la semana, además, en la zona y detrás de la Unidad Educativa Holanda se realizan fiestas tradicionales, como el Carnaval Paceño o El Gran Poder que dejan muchos casos, desenfrenos en el consumo de bebidas alcohólicas.

Entorno urbano: Aunque es una zona urbana, Max Paredes tiene áreas con infraestructuras limitadas, lo que afecta el transporte, la conectividad digital y la disponibilidad de espacios recreativos.

Proximidad a recursos educativos: Los estudiantes generalmente asisten a colegios cercanos a sus domicilios. En esta región, las escuelas públicas predominan, y puede haber limitaciones en instalaciones y recursos pedagógicos.

9.1.4 Variable de usuario

La campaña fue diseñada considerando la segmentación demográfica, geográfica y psicográfica para sensibilizar a los estudiantes de primero de secundaria sobre el bullying a través de:

Un taller realizado en tres sesiones de 45 minutos cada uno. El mismo incluirá:

Juegos, Video Stop Motion, folletos, sesión de capacitación, dramatización y una página web con contenido variado para el público objetivo.

9.1.4.1 Juegos

Los adolescentes de primero y de secundaria, están en constante movimiento, los juegos dinámicos son una manera de llegar a ellos. A través de actividades lúdicas, los estudiantes pueden desarrollar habilidades como la empatía, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos.

Los juegos también crean un ambiente de confianza que facilita la reflexión sobre el tema, permitiendo que los estudiantes comprendan de manera práctica el tema que se está abordando.

9.1.4.2 Video Stop Motion

Según los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes de primero de secundaria, el video es uno de los medios preferidos por los mismos. Los videos ofrecen un enfoque visual y emocional, facilitando la identificación con las experiencias narradas.

9.1.4.3 Sesión de capacitación

Las sesiones de capacitación brindan información clave. Esto es importante porque los resultados de la investigación muestran que, el 72 % de los estudiantes sabe que es el bullying pero solo el 52% de ellos conoce las consecuencias. Dar información clara y completa es vital para los estudiantes. Las sesiones de capacitación son realizadas por un experto. Se dió apoyo con el material que incluya la línea gráfica.

9.1.4.4 Folletos

Los folletos son recursos accesibles y permanentes que refuerzan los mensajes aprendidos, los mismos tienen distintos mensajes para los adolescentes.

9.1.4.5 Dramatización

Las dramatizaciones permiten a los estudiantes explorar roles y consecuencias en un entorno seguro, desarrollando habilidades para enfrentar situaciones reales. Realizar la dramatización es necesario, pues así lo reflejan los resultados, el 40% de los estudiantes que observó un hecho de bullying, no hizo algo al respecto por miedo o porque no sabía cómo actuar frente al mismo. Ser testigo incluye explorar roles.

9.1.4.6 Una página web

Tomando en cuenta que los estudiantes utilizan medios digitales y el 100% de ellos cuenta con un dispositivo con internet, la página web complementa al taller, reforzando al mismo. Además, una página web amplía el alcance del taller, ofreciendo información continua, recursos interactivos y un espacio para la reflexión, permitiendo un impacto duradero y efectivo.

9.1.5 Buyer persona

Cuadro 4: Buyer persona

NOMBRE: ALEJANDRO HUANCA

EDAD: 11 AÑOS

UBICACIÓN: VIVE EN EL MACRODISTRITO MAX PAREDES, LA PAZ, BOLIVIA

ESCUELA: UNIDAD EDUCATIVA HOLANDA, CURSANDO EL PRIMER AÑO DE SECUNDARIA

SOBRE ALEJANDRO

- **Contexto familiar:** Vive con sus padres y dos hermanos menores en una vivienda de tipo multifamiliar. Su padre trabaja como mecánico y su madre es comerciante de frutas en el mercado Uruguay de la zona Max Paredes.
- **Género:** Masculino
- **Nivel socioeconómico:** Medio-bajo. Los ingresos familiares son limitados, pero suficientes para cubrir necesidades básicas.
- **Religión y cultura:** Católica, influenciada por tradiciones andinas. Participa en celebraciones locales como ser el corso infantil en Carnavales.
- **Educación:** Su escuela tiene acceso limitado a tecnología. Usa ocasionalmente un teléfono celular familiar para tareas escolares.

Personalidad: Reservado y observador, pero con inclinaciones a socializar en pequeños grupos.

Intereses:

- Juegos de fútbol con amigos en la cancha del barrio.
- Dibujo, especialmente caricaturas y paisajes.

Motivaciones:

- Quiere sentirse aceptado por sus compañeros y ser parte del equipo de fútbol escolar.
- Sueña con ser arquitecto para construir casas para su familia y comunidad.

Temores:

- Ser ridiculizado frente a sus compañeros por no tener acceso a ropa de marca o dispositivos electrónicos modernos.
- No poder defenderse si alguien lo molesta o agrede verbalmente.

Horario y rutina:

- Asiste a clases por la tarde.
- Por la mañana, ayuda a su madre en el mercado vendiendo fruta o juega fútbol con amigos.
- Por las noches, hace tareas escolares bajo la supervisión de su padre.

Canales de comunicación:

- Conversaciones directas con compañeros y profesores.
- Aprende mejor a través de ejemplos visuales y dinámicas grupales.
- Utiliza celular.

Fuente: Elaboración propia, 2024

9.2 Mensajes para nuestro público objetivo.

Tomando en cuenta que el objetivo de la campaña es sensibilizar, a los estudiantes de primero de secundaria sobre el bullying, se identifican tres mensajes a repetir durante la ejecución de la campaña.

9.2.1 Mensaje 1: Yo Soy Tú, el cuál promueve la empatía.

Los resultados de la investigación realizada mostraron que el 40% de los estudiantes que observó un hecho de bullying, no hizo algo al respecto por miedo o porque no sabía cómo actuar frente al mismo. Con el mensaje, yo soy tú, el estudiante se pone en los zapatos del otro.

9.2.2 Mensaje 2: ¡Juntos somos más fuertes! – Crea comunidad

El segundo mensaje motiva a los estudiantes a unirse, y crear comunidad, juntos. Nilton Ángel de profesión sociólogo y con diplomado en Educación Superior mencionó mediante entrevista mencionó que uno de los factores a tomar en cuenta en el proceso de sensibilización es la importancia de crear comunidad. Los estudiantes deben crear comunidad entre ellos.

“Muchas veces el adolescente no siente confianza a su alrededor, está en un no lugar; ¿Qué son los no lugares? Los no lugares, son lugares en los cuales no hay una organización en las relaciones y vínculos de las personas. Son lugares que no tienen un sentido de relacionamiento orgánico. ¿A qué se refiere? De que se cree comunidad, de que se creen vínculos aritméticos. Si no son espacios de paso, donde todo es mecánico, y al mecanizar la vida también se crea comunidad. Comunidad entre los alumnos”, mencionó.

9.2.3 Mensaje 3: Escucho, entiendo y respeto – Promueve valores

El tercer y último mensaje se enfoca en el desarrollo de promover el valor del respeto pues los resultados de la investigación mostraron que el 60% de los estudiantes ha presenciado un hecho de bullying. El tipo de bullying que más se manifiesta es el verbal. Es por eso que se debe promover la escucha activa, que el estudiante analice y entienda las opiniones de otros, bajo el respeto.

10 Diseño de productos comunicacionales

El concepto de la siguiente campaña tiene por objetivo sensibilizar sobre el bullying a estudiantes de primero de secundaria de la Unidad Educativa “Holanda” del macrodistrito de Max Paredes en la ciudad de La Paz, Bolivia. El mismo será realizado a través de medios alternativos y medios digitales.

10.1 Identidad visual

10.1.1 Nombre y slogan

El nombre y el slogan pretenden ser parte de los mensajes comunicacionales que se quiere transmitir y repetir durante el desarrollo de la campaña.

El nombre de la campaña es denominado: “Yo soy tú”.

El mismo, se fundamenta en el concepto de empatía como eje central. La frase busca transmitir la idea de ponerse en el lugar del otro, reconociendo que las emociones, experiencias y vulnerabilidades del otro compañero. Este enfoque apela a la capacidad de los estudiantes para imaginar cómo se siente alguien que sufre bullying, fomentando la reflexión sobre cómo sus propias acciones pueden impactar positiva o negativamente en quienes los rodean.

Al emplear un mensaje directo y personal, el nombre resalta la importancia de la conexión humana y la igualdad emocional, clave para construir un entorno de respeto mutuo.

Además, “Yo soy tú” rompe barreras entre víctima, agresor y testigo al subrayar que todos, en algún momento, pueden estar en cualquiera de estos roles. Este nombre enfatiza la

interdependencia entre las personas dentro de una comunidad escolar, inspirando a los estudiantes a tratar a los demás con el mismo respeto que ellos mismos desean recibir. De esta manera, se refuerza el mensaje de que, al comprender al otro, también se construye una convivencia más armónica y solidaria.

Slogan:

Un slogan es una frase corta y memorable que se utiliza para promocionar un servicio, marca o idea, y que busca captar la atención y la imaginación del público.

Según el autor y experto en publicidad, David Ogilvy, "Un slogan es una frase que resume la esencia de una marca o producto, y que se graba en la memoria del público" (Ogilvy, 1983, p. 111). Un buen slogan debe ser claro, conciso, memorable y relevante para el público objetivo.

Es por eso por lo que el slogan de la campaña es: "Escucho, entiendo y respeto".

El slogan "Escucho, entiendo y respeto" es una frase poderosa y significativa para una campaña de sensibilización del bullying. Re recalca la importancia de crear un ambiente de escucha activa y empatía, donde los estudiantes se sientan valorados y respetados. Al escuchar y entender las experiencias y sentimientos de los demás, se puede prevenir el bullying y fomentar una cultura de respeto y tolerancia.

10.1.2 Isologo

Se denomina isologo a una representación visual que combina, tipografía con imagen y/o símbolo, importante que los elementos no se separen ya que se pierden su sentido. (Guzmán, 2021).

El isologo para la presente campaña está conformado por el nombre de la campaña "Yo soy tú", acompañado de dos siluetas de niños, los mismos se ven frente a frente y ambos cuentan con distintos colores haciendo referencia a las distintas características que pueda tener un adolescente. Sin importar cuáles sean ambos merecen respeto.

Cuadro 5: Isologo

Fuente: Elaboración propia, 2024

10.1.3 Tipografía

La tipografía es el arte y la técnica de seleccionar y utilizar letras y caracteres para comunicar mensajes de manera efectiva y estética.

Según el diseñador y autor, Robert Bringhurst, "La tipografía es la práctica de combinar letras y otros caracteres para crear texto que sea legible, atractivo y expresivo" (Bringhurst, 2002, p. 15). La tipografía implica la selección de fuentes, tamaños, espaciado y otros aspectos para crear un diseño tipográfico que refleje el mensaje y la identidad de la marca.

En esta oportunidad, se utilizó dos fuentes de lectura fácil y fluida. La primera fuente "Yo soy tú" con la tipografía denominada Alpha. La misma, transmite seguridad pues es el nombre de la campaña, que debe ser leído con facilidad. La segunda es denominada Marykate y es utilizada para el slogan de la campaña.

La tercera y última fuente para utilizar es "Canva sans" y sus distintas variaciones, que ayudarán a combinar distintos productos comunicacionales.

Cuadro 6: Tipografía

Fuente: Elaboración propia, 2024

10.1.4 Paleta de colores

Una paleta de colores es una selección de colores que se utilizan de manera consistente en un diseño, marca o identidad visual, con el objetivo de crear una imagen coherente y reconocible. Según el diseñador y autor, Jim Krause, "Una paleta de colores es una colección de colores que se utilizan juntos para crear un esquema de color que es consistente y atractivo" (Krause, 2007, p. 12).

Cuadro 7: Paleta de colores

Fuente: Elaboración propia, 2024

Los tonos naranjas como colores principales fueron elegidos para la campaña pues los mismos transmiten calidez.

En psicología, los tonos naranjas en la paleta de colores evocan sentimientos de calidez, apoyo y solidaridad. Según el psicólogo y experto en comunicación, Albert Mehrabian, "el naranja es un color que puede transmitir una sensación de seguridad y protección; (Mehrabian, 1971, p. 123).

En el contexto de la realización de la campaña, las víctimas pueden sentirse vulnerables o aisladas y el color naranja evita esos sentimientos.

Por otro lado, los tonos fríos, que son los colores secundarios para utilizar en la presente campaña, los mismos transmiten:

- El verde se asocia con la calma, la serenidad. El verde puede representar la esperanza y la renovación. Para el experto en color Carl Jung, "El verde es un color que simboliza la vida y la creación" (Jung, 1964, p. 125).

- La turquesa se asocia con la claridad, la pureza y la protección. En este sentido, se representa la seguridad. Albert Mehrabian, psicólogo menciona: "El turquesa es un color que puede transmitir una sensación de frescura y claridad" (Mehrabian, 1971, p. 130).
- El verde petróleo se asocia con la estabilidad y la protección. En el contexto de la realización de la campaña, el verde petróleo puede representar la necesidad de proteger a las víctimas de bullying. Según el psicólogo y experto en color, Faber Birren, "El verde petróleo es un color que simboliza la estabilidad " (Birren, 1961, p. 165).
- Según el psicólogo y experto en color, Carl Jung, "El verde petróleo fuerte es un color que simboliza la energía y la vitalidad" (Jung, 1964, p. 127). Este color se asocia con la energía, la vitalidad. Haciendo referencia al presente proyecto, este color puede representar la necesidad de tomar acción y luchar contra la problemática del bullying.
- El morado se asocia con la creatividad, la imaginación y la espiritualidad. El morado puede representar la necesidad de encontrar soluciones creativas y empáticas para abordar el problema del bullying, "El morado es un color que simboliza la creatividad y la imaginación" (Birren, 1961, p. 170).

10.1.5 El triángulo y su significado.

Como parte del desarrollo de la línea gráfica, el elemento más utilizado será el triángulo de diferentes colores.

El mismo representa a los tres actores del bullying, la víctima, el agresor y el testigo. Son de distintos colores porque cada estudiante cuenta con características físicas diferentes.

Además, cada lado del triángulo también hace referencia a los tres mensajes de la campaña.

Cuadro 8: El triángulo y su significado

Fuente: Elaboración propia, 2024.

10.2 Proceso creación de productos

10.2.1 Juegos

El telar de lana:

El primer estudiante sujeta el extremo del ovillo, dice su nombre y algo que le guste, luego lanza el ovillo a otro compañero mientras sigue sujetando su extremo. Así sucesivamente, creando una telaraña entre todos.

¡Yo me acuerdo!:

Mientras la música suena, los estudiantes juegan con el globo y cuando la música para, el estudiante que esté agarrando el globo en ese momento, deberá decir una palabra que recuerde de la sesión pasada.

Rompe hielo:

Para empezar, quiero que todos repitan lo mismo que yo, e imiten mis movimientos. "Yo soy, un chico" "Yo soy un chico muy bueno" "Que hace caso, a su mamá y a su papá".

Movimiento de las manos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. (Se repite con variaciones, el estudiante que se equivoca pasa adelante a continuar la dinámica)

10.2.2 Video Stop Motion

Planteamiento: La idea original del spot de tipo stop motion surge a partir de la necesidad de sensibilizar a estudiantes de primero de secundaria sobre cómo se siente la víctima al ser violentado.

La pieza audiovisual pretende sensibilizar cómo afecta el bullying a distintos estudiantes que sufren este tipo de violencia. El posicionamiento ético al respecto se sustenta en las siguientes convicciones personales, siempre rechazando el bullying en Unidades Educativas.

Objetivos:

- Que los estudiantes se pongan en el lugar de la víctima de bullying.
- Que los estudiantes identifiquen los actores en el bullying.
- Producir un efecto reflexivo en los estudiantes que posiblemente sean identificados como el que ejerce bullying para que replantee el daño que realizaría.
- Situar al bullying como un acto de desencanto total que se contraponga con la idea de juego o burla.

10.2.2.1 Guion stop motion

Cuadro 9: Guion stop motion

Guiónización video stop motion.		
1	- Música para acompañar a las imágenes que se van relevando	0:01
2	- Pantalla negra	0:03
3	- Imágenes de los muñequitos entrando a escena	0:04
4	- Cambio de plano para mostrar la trayectoria del muñeco verde	0:08
5	- Entran a la toma los muñecos naranjas (los bulleadores)	0:10
6	- Corte de música	0:10
7	- Introducción a efecto de sonido frenando la canción	0:11
8	- Introducción a nueva música de tensión	0:12
9	- Siguiendo la trayectoria de los muñecos naranjas	0:14
10	- Pequeño paneo para poder contextualizar la situación	0: 16
11	- Encuentro entre el muñeco verde y los muñecos naranjas	0:23
12	- Efecto de tensión	0:24
13	- Momento donde sucede el conflicto principal (bullying)	0:24
14	- Llanto de la víctima de bullying	0:28
15	- Transición a una pantalla blanca	0:33
16	- Texto en pantalla blanca: "Pero tranquilo... Porque siempre habrá alguien que esté contigo"	0:33
17	- Introducción a nueva música	0:33
18	- Aparición en pantalla de los muñecos rojos ayudando al muñeco verde	0:34
19	- Muñecos rojos hacen parte al muñeco verde en su grupo	0:35
20	- Salida de los muñecos de escena	0:38
21	- Transición a pantalla blanca	0:38
22	- Culminación de la música	0:38
23	- Logo de la campaña: "Yo soy tú Escucho, entiendo y respeto"	0:38
24	- Fin del stop motion	0:42

Fuente: Elaboración propia.

10.2.3 Sesión de socialización

La primera sesión introduce lo que es bullying, conociendo las causas, tipos actores. La segunda sesión contemplará la identificación y cómo se refleja el bullying. La tercera sesión se enfocará en el rol que tienen los maestros, la Unidad Educativa y los padres de familia. El especialista a cargo de las sesiones utiliza el material impreso como se ve en la siguiente imagen. Se mantiene la línea gráfica.

Cuadro 10: Ejemplo material

Fuente: Elaboración propia

10.2.4 Folletos

Los folletos son realizados de acuerdo con 3 mensajes en específico, los cuales van a ser repetidos a lo largo de toda la campaña.

10.2.4.1 Mensaje 1: Yo soy Tú – Promueve la empatía.

10.2.4.2 Mensaje 2: ¡Juntos somos más fuertes! – Crea comunidad

10.2.4.3 Mensaje 3: Escucho, entiendo y respeto – Promueve valores

10.2.5 Dramatización

Los estudiantes realizan un acto de dramatización sobre lo que aprendieron en las 3 sesiones. Se divide a los estudiantes en distintos grupos formados al azar.

10.2.6 Página web

La página web es diseñada como un método de soporte, donde se refleja la información dada por las sesiones de capacitación y tomando en cuenta que la página web está dirigida al estudiante como tal.

10.2.7 Souvenirs

Como parte de la campaña, los souvenirs son esenciales como una herramienta de promoción, recordatorio y agradecimiento hacia los estudiantes.

10.3 Brief de la campaña

Nombre de la campaña comunicacional: “Yo soy tú”

Slogan: Escucho, entiendo y respeto.

Objetivo General: Diseñar una campaña comunicacional a través de medios alternativos y medios digitales que sensibilice sobre el bullying a los a los estudiantes de primero de secundaria de la Unidad Educativa Holanda del macrodistrito de Max Paredes de la ciudad de La Paz.

Objetivos Específicos:

1. Fomentar la empatía entre los estudiantes de primero de secundaria de la Unidad Educativa Holanda turno tarde del macrodistrito de Max Paredes de la ciudad de La Paz.
2. Crear comunidad entre los estudiantes de primero de secundaria de la Unidad Educativa Holanda turno tarde del macrodistrito de Max Paredes de la ciudad de La Paz.
3. Promover valores como la escucha activa entre los estudiantes de primero de secundaria de la Unidad Educativa Holanda turno tarde del macrodistrito de Max Paredes de la ciudad de La Paz.

Público Objetivo: Estudiantes de primero de secundaria de la Unidad Educativa Holanda turno tarde. (11 a 13 años).

Secundarios: Maestros de la Unidad Educativa Holanda, turno tarde, padres de los estudiantes de la Unidad Educativa Holanda Turno Tarde.

Estrategias de comunicación:

Medios alternativos: Juegos, video stop motion, sesiones de capacitación, folletos y dramatización.

Medios digitales: Creación de una página web y folletos digitales.

Tono y mensajes:

Tono: Empático, educativo y motivador.

Mensajes clave: Los mismos son para cumplir los tres objetivos específicos planteado.

1. Yo soy tú
2. ¡Juntos somos más fuertes!
3. Escucho entiendo y respeto

Cronograma:

1. Semana 1: Investigación y planificación.
2. Semana 2: Desarrollo de contenido y materiales.
3. Semana 3: Implementación de la campaña.
4. Semana 4: Evaluación y seguimiento.

Presupuesto: 3.360

Métricas de Éxito: Participación activa de los estudiantes y métricas de la página web.

10.4 Productos terminados.

(Revisar Anexos, pag 85)

11 Plan de medios

Si bien la campaña fue realizada en el último trimestre de la gestión pasada, se sugiere que la realización de la campaña sea en el periodo de tres semanas, una sesión de 45 minutos por semana. Desde el 18 de abril hasta el 2 de mayo.

Se determinó la fecha mencionada pues el 2 de mayo, es el Día internacional contra el bullying.

En el 2016, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,(UNESCO) aprobó el día 2 de mayo como una efeméride mundial para luchar y conmemorar este comportamiento social identificado como mal social que degrada los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes, con el fin de visibilizar el problema.

11.1 Cronograma de Actividades

Cuadro 11: Cronograma de actividades

CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA COMUNICACIONAL									
YO SOY TÚ: ESCUCHO, ENTIENDO Y RESPETO									
SEMANA	FECHA	#	DENOMINACIÓN	DETALLE	OBJETIVO	MENSAJE A RESALTAR	MATERIALES	Tiempo	Máx.
1	18/4/2025	1	Rompe hielo	Para empezar quiero que todos repitan lo mismo que yo, e imiten mis movimientos. "Yo soy, un chico" "Yo soy un chico muy bueno" "Que hace caso, a su mamá y a su papá". Movimiento de las manos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. (Se repite con variaciones)	Llamar la atención de los estudiantes.	Escuchar entender y respetar.	Ninguno	3 min.	45 min
		2	Presentación	Se dan palabras de bienvenida y contexto de la campaña.	Que los estudiantes conozcan al facilitador.		Gafete para el facilitador	5 min.	
		3	Taller introducción al bullying	El facilitador presenta una exposición didáctica.	Informar a los estudiantes para que conozcan las causas, tipos, y actores del bullying.		Laptop y data show	7 min.	
		4	Video spot sensibilizador	Se reproduce el video de tipo spot, luego se pide a los estudiantes redactar con sus propias palabras qué le diría la víctima del video. ¡Inspírate!	Que el estudiante reflexione sobre los sentimientos que pueda llegar a sentir una víctima y el rol de testigo.		Data show, parlante, un papelógrafo, hojas de colores y marcadores.	20 min.	
		5	Refrigerio	Se reparten las galletas y yogurt mientras todos están en círculo.	Mantener la energía, concentración.		Refrigerio	3 min.	
		6	Folleto: Celular	Se reparte el folleto en forma de móvil y se explica el objetivo del mismo.	Mostrar folleto		Folleto móvil, data show y laptop	7 min.	
2	25/4/2025	1	Juego rompe hielo	El primer estudiante sujeta el extremo del ovillo, dice su nombre y algo que le guste, luego lanza el ovillo a otro compañero mientras sigue sujetando su extremo. Así sucesivamente, creando una telaraña entre todos.	Crear conexión entre todos los estudiantes	Trabajando juntos, creando comunidad	Lana	10 min.	45 min
		2	Folleto: Regla violentómetro	Repartir folleto y facilitador hace una corta explicación.	Identificar cómo se refleja el bullying (Actos y palabras)		Folleto: Violentómetro.	8	
		4	Juego	Juego de la resolución de problemas, se divide a los estudiantes en equipos y trabajan juntos para resolver un problema complejo.	Fomentar el diálogo, para que se cree comunidad y promover el buen trato entre ellos.			20	
		5	Refrigerio	Se reparten las galletas y yogurt mientras todos están en círculo.	Crear ambiente relajado y acogedor		Refrigerio	3 min.	
3	2/5/2025 (Día internacional contra el bullying)	1	Juego "Yo me acuerdo"	Mientras la música suena, los estudiantes jugarán con el globo y cuando la música pare, el estudiante que esté agarrando el globo en ese momento, deberá decir una palabra que recuerde de la sesión pasada.	Que los estudiantes recuerden las sesiones pasadas	Si te doliera a ti, ¿Lo harías? Empatía.	Globo	5 min.	45 min
		2	Dramatización	En conmemoración al 2 de mayo, se solicita a los estudiantes realizar un acto de dramatización sobre lo que aprendieron. Se divide a los estudiantes en distintos grupos formados al azar.	Que los estudiantes muestren lo aprendido, y que se pongan en el lugar de otro al "actuar" como otro estudiante.		Laptop y data show	20 min.	
		3	Dado evaluador	Con el objetivo de evaluar el taller, se utilizará el "Dado evaluador" que tiene 6 caras con 3 opciones al azar. 1. Lo que más me gustó del taller fue... 2. Desde ahora me comprometo a... 3. Aprendí qué...	Que el estudiante exprese de manera voluntaria lo que siente, lo que haya aprendido o que realice un compromiso con y para sus compañeros.		Dado evaluador, música y vasos como souvenirs para los que se animen a participar.	10 min.	
		4	Despedida	Palabras de despedida y se los invita a visitar la página web.	Despedirnos de los estudiantes		Data show y laptop	3 min.	
		5	Refrigerio	Repartir para que se lleven a sus casas y entrega de souvenir.	Fomentar la interacción y socialización		Refrigerio y souvenir.	3 min	

Fuente: Elaboración propia

11.2 Carta Gantt

Cuadro 12: Carta Gantt

ACTIVIDAD	AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	1RA SEM 08	2DA SEM 08	3RA SEM 08	4TA SEM 08	1RA SEM 09	2DA SEM 09	3RA SEM 09	4TA SEM 09	1RA SEM 10	2DA SEM 10	3RA SEM 10	4TA SEM 10	1RA SEM 11	2DA SEM 11	3RA SEM 11	4TA SEM 11	1RA SEM 12	2DA SEM 12	3RA SEM 12	4TA SEM 12
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE LA CAMPAÑA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
DISEÑO IDENTIDAD VISUAL		■																		
PLANIFICACIÓN SEMINARIOS			■																	
PRODUCCIÓN STOP MOTION			■	■																
PRODUCCIÓN DE MATERIAL IMPRESO					■	■														
PRODUCCIÓN INFOGRAFÍAS PAG WEB								■	■											
EDICIÓN PAG WEB									■	■	■									
IMPRESIÓN MATERIAL											■									
PUBLICACIÓN MATERIAL												■	■	■	■	■	■	■	■	■
EVALUACIÓN Y MONITOREO	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Fuente: Elaboración propia.

12 Evaluación y monitoreo

12.1 Cualitativo

Con respecto al taller en general, se realizó una evaluación participativa, un grupo de discusión.

"La evaluación participativa es un proceso que involucra a los actores clave en la evaluación, para mejorar la relevancia, eficacia y sostenibilidad de los programas y proyectos." (Guba y Lincoln, 1989)

La herramienta para utilizar será un dado con tres lados donde los estudiantes podrán lanzarlo de forma aleatoria y comentarán de manera dinámica, lo que les gustó del taller, el compromiso que tienen y lo que aprendieron, como se observa en la figura.

Cuadro 13: Herramienta - Evaluación participativa

Fuente: Elaboración propia, 2024.

12.2 Cuantitativo:

Para medir el impacto de la campaña se evalúa también la página web mediante las métricas de Wix.

Entre ellas se encuentran:

- Las visitas al sitio web.
- La duración de la sesión.
- Las rutas donde realizan la interacción con multimedia,
- Los mensajes que llegan
- El tipo de dispositivo, la ciudad desde donde inician sesión

El sitio web, Wix, permite adquirir las métricas correspondientes a la página web creada.

Combinando la evaluación cuantitativa y cualitativa, podremos evaluar el impacto del diseño de la campaña.

13 Validación de la campaña

La validación de la campaña comunicacional constituye una etapa fundamental dentro del presente proyecto, ya que permite evaluar la eficacia y recepción del mensaje planteado para sensibilizar sobre el bullying entre estudiantes de primero de secundaria en el Distrito Max Paredes de la ciudad de La Paz. Esta fase tiene como propósito determinar si los contenidos, medios utilizados y estrategias comunicacionales lograron conectar con el público objetivo y generar una reflexión en torno a la problemática del acoso escolar.

Para ello, la campaña comunicacional a través de medios alternativos y medios digitales para sensibilizar sobre el bullying a estudiantes de primero de secundaria del Macrodistrito de Max Paredes de la ciudad de La Paz, se realizó en la Unidad Educativa Holanda, turno tarde como se plantea en el presente proyecto de investigación. La misma fue autorizada por el director de la institución, el licenciado Claudio Ramos. La campaña fue realizada el catorce de noviembre y tuvo una duración de 90 minutos, resaltando por sobre todo los tres mensajes establecidos; Promover la empatía, crear comunidad y promover el valor de la escucha activa.

La validación de la campaña fue realizada con 40 estudiantes de primero de secundaria turno tarde. La misma contempló la revisión de los tres mensajes clave diseñados para la campaña, evaluando su claridad, emocionalidad y adecuación al contexto sociocultural del público meta. De esta manera, se garantizó que la campaña no solo transmitiera información, sino que movilizara a la acción y que logre sensibilizar una cultura de respeto y convivencia dentro del entorno escolar, cumpliendo con los objetivos que se plantearon. (Para más detalle ver Anexos, 18.7 – 18.14)

En primer lugar, a través de los medios de comunicación alternativos, se interactuó con los estudiantes de manera directa y sobre todo participativa. Los juegos didácticos ayudaron a los estudiantes a confiar en el proceso de la campaña, las sesiones de capacitación ayudaron a que los estudiantes comprendan lo que engloba el bullying. Sus actores, manifestaciones, etc. Los folletos, infografías y souvenirs motivaron a los estudiantes a participar activamente.

La dramatización realizada por los estudiantes fue realizada de manera creativa. Los ocho grupos conformados; cada uno conformado por 5 alumnos demostró lo que ellos entendieron desde su perspectiva.

El video stop motion logró sacar sonrisas al saber que el personaje principal que fue la víctima, fue socorrida por sus compañeros. Además, resaltar la importancia de compartir el video en colaboración de la realidad aumentada. La misma permitió la exploración de experiencias virtuales para los estudiantes.

La página web fue utilizada como soporte de toda la campaña pues el contenido que se publicó atrajo la atención de los estudiantes. En el mismo un estudiante pudo compartir su experiencia mediante un mensaje en el blog y el sitio Wix determinó ciertas métricas. (Pag 94)

Finalmente, la evaluación participativa con ayuda del grupo de discusión, con la herramienta del dado animó a que los 40 estudiantes comentarán de manera dinámica, lo que les gustó del taller, el compromiso que tienen y lo que aprendieron.

Es así, que gracias a la investigación exhaustiva que se realizó, la campaña comunicacional que utilizó los medios de comunicación alternativos como también medios digitales, logró

coadyuvar a la sensibilización del bullying, en los estudiantes de primero de secundaria (turno tarde) de la Unidad Educativa Holanda.

14 Sugerencias

Se sugiere realizar la campaña cumpliendo las tres semanas que se proponen, cada uno con una duración de 45 minutos pues los estudiantes se distraen con facilidad.

Además, tomando en cuenta la facilidad de distracción, se sugiere dividir a los 40 estudiantes en dos grupos de 20 para que los alumnos eviten distraerse.

15 Presupuesto general de la campaña

Cuadro 14: Presupuesto general de la campaña

PRESUPUESTO GENERAL DE LA CAMPAÑA COMUNICACIONAL: "YO SOY TÚ, ESCUCHO ENTIENDO Y RESPETO"					
TIPO DE GASTO	#	ITEM	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
TALENTO HUMANO	1	Experto facilitador	3	700	2100
GASTOS OPERATIVOS	2	Hojas de colores	50	1	50
	3	Hojas blancas	50	0,09	4,5
	4	Pepelógrafos	3	4,5	13,5
	5	Marcadores	10	4	40
	6	Bolsa de globos	1	20	20
	7	Producción video stop motion	1	15	15
	8	Caja de cartón para dado	1	5	5
GASTOS REFRIGERIO Y SOUVENIRS	9	Paquete de galletas	123	2	246
	10	Paquete de yogurt	123	1,5	184,5
	11	Vasos de plástico con el logo	41	1,5	61,5
	12	Bolsa de chupetes (Premio)	123	0,5	61,5
GASTO TRANSPORTE	13	Visitas a U.E.	7	4	28
GASTOS DE INVERSIÓN	14	Alquiler del data	3	40	120
	15	Uso de internet	1	50	50
	16	Fotocopias	20	0,20	4
	17	Impresiones	80	1	80
	18	Alquiler laptop	3	40	120
GASTO PLATAFORMAS DIGITALES	19	Hosting, dominio y plantillas web en wix		160	160
	20	Cubo merge explorer		207	207
TOTAL INVERSIÓN					3363,5

Fuente: Elaboración propia, 2024

16 Bibliografía

- Ahonen, T. (2008). *Mobile augmented reality: A new dimension for mobile user experience*. Futuretext.
- Beltrán, L. R. (2006). *La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un recuento de medio siglo*.
- Birren, F. (1961). *Color psychology and color therapy*. University Books.
- Boal, A. (1979). *Teatro del oprimido*. Editorial La Flor.
- Bringhurst, R. (2002). *Los elementos del estilo tipográfico*. Editorial Gustavo Gili.
- Brunner, J. J. (1999, abril). América Latina frente a los desafíos de la comunicación y el conocimiento. Ponencia presentada en el I Encuentro Continental de Comunicadores Católicos, Medellín, Colombia.
- Castells, M. (2001). *La galaxia de Internet. Reflexiones sobre Internet, empresas y sociedad*. Plaza y Janés.
- Castells, M. (2009). *Comunicación y poder*. Alianza Editorial.
- Castillo-Pulido, L. E. (2014). El acoso escolar. De las causas, origen y manifestaciones a la pregunta por el sentido que le otorgan los actores. *Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación*, 4(8), 415–428.
- Chávez Beltrán, M. P., & Tapia Salguero, K. A. (2018). Estrategia comunicacional para la prevención del bullying (acoso escolar), en estudiantes de sexto de primaria de la Unidad Educativa “Brigadier Mayor Remberto Tapia” [Proyecto de grado]. La Paz, Bolivia.
- Comisión de Comunicación para el Desarrollo de las Naciones Unidas. (2001). *Comunicación para el desarrollo: fortalecimiento de las capacidades*.
- Dávila, G., Aguirre, J., & Portugal, R. (2023). *Pensamiento educativo comunicacional de Paulo Freire en el centenario de su nacimiento (1921–2021)*. Quito, Ecuador: Ediciones Ciespal.
- Dávila, G., Leal, F., Comelin, A., Parra, M., & Varela, P. (2013). Conocimiento práctico de los profesores: Sus características y contradicciones en el contexto universitario actual. *Revista Educación y Cultura*, XLII(2), 35–53.
- Días, M. (2018). Estrategia de educación comunicación para la prevención del acoso escolar en la institución educativa José Manuel Rodríguez Torices de la ciudad de Cartagena. Bolívar, Colombia.

- Diseño de una campaña comunicacional a partir de los medios de comunicación alternativos para prevenir el acoso escolar en 3ro. "A, B, C" de secundaria de la Unidad Educativa Cnl. Max Toledo de la Zona Callampaya. (2021). [Proyecto de investigación, Universidad].
- Escobar, A. (2024a). *Árbol del problema*. La Paz, Bolivia: Murillo.
- Escobar, A. (2024b). *Tipos de bullying*. La Paz, Bolivia: Murillo.
- Escobar, A. (2024c). *Esquema de diseño de campaña: Yo Soy Tú*. La Paz, Bolivia: Murillo.
- Escobar, A. (2024d). *Isologo, tipografía y paleta de colores: Yo Soy Tú*. La Paz, Bolivia: Murillo.
- Escobar, A. (2024e). *Buyer persona: Yo Soy Tú*. La Paz, Bolivia: Murillo.
- Escobar, A. (2024f). *Cronograma ejecución de la campaña comunicacional: Yo Soy Tú*. La Paz, Bolivia: Murillo.
- Escobar, A. (2024g). *Presupuesto general de la campaña comunicacional: Yo Soy Tú*. La Paz, Bolivia: Murillo.
- Escobar, A. (2024h). *Cronograma de Gantt*. La Paz, Bolivia: Murillo.
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Ciudad de México, México: Siglo XXI Editores.
- Freire, P. (2013). *La educación como práctica de la libertad*. Editorial Siglo XXI.
- Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana. (2019). *Estilos educativos parentales, clima escolar y bullying en estudiantes del nivel secundario de la ciudad de La Paz*. En L. Revilla Herrero & J. L. Ramallo Zenteno (Coord. y Supervisión General).
- Hernández, R. F. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). México: McGraw-Hill.
- Hernández-Serrano, M. J. (2015). La teoría y la práctica en la formación docente: Una perspectiva epistemológica. *Revista de Investigación Académica*.
- Jenkins, H. (2006). *Convergence culture: Where old and new media collide*. New York: New York University Press.
- Jung, C. G. (1964). *El hombre y sus símbolos*. Editorial Paidós.
- Kaplún, M. (1998). *Una pedagogía de la comunicación*. Ediciones de la Torre.
- Kotler, P. (2000). *Marketing management*. Prentice Hall.
- Krause, J. (2007). *Color para diseñadores*. Editorial Gustavo Gili.

- Madroñero, G., & Capriotti, P. (2018). La etapa de la estrategia de comunicación en el proceso de planificación de la comunicación y las relaciones públicas. *Revista Internacional de Relaciones Públicas*, 8(16), 171–186. <https://doi.org/10.5783/RIRP-8-2018-10-171-186>
- Martin-Barbero, J. (1987). *De los medios a las mediaciones*. Gustavo Gili.
- McLuhan, M. (1964). *Understanding media: The extensions of man*. McGraw-Hill.
- Mehrabian, A. (1971). *Silent messages*. Wadsworth Publishing Company.
- Melucci, A. (1996). *Challenging codes: Collective action in the information age*. Cambridge University Press.
- Morris, D. (2004). *Comunicación alternativa: Teoría y práctica*. Editorial UOC.
- Plutchik, R. (2002). *Emotions and life: Perspectives from psychology, biology, and evolution*. American Psychological Association.
- Pumar, B. (n.d.). La violencia de los jóvenes y adolescentes: El bullying [Conferencia]. Salón de Actos de la Ikastola – Azular Lizeoa.
- Rand, P. (1993). *Design, form, and chaos*. Yale University Press.
- Servaes, J. (2008). *Communication for development: Making a difference*. Hampton Press.
- Solis, B. (2011). *Engage!: The complete guide for brands and businesses to build, cultivate, and measure success in the new web*. Wiley.
- UNESCO. (2005). *Hacia las sociedades del conocimiento*. Ediciones UNESCO.
- Wilkins, D. (2003). *Communication for development: A practical guide*. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
- Williams, R. (2001). *Diseño web: La guía completa*. Anaya Multimedia.

17 Webgrafía

- Azuma, R. T. (1997). A survey of augmented reality. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 6(4), 355–385. <https://doi.org/10.1162/pres.1997.6.4.355>
- Agencia Boliviana de Información. (2022). Unicef revela que 14% de niños acosados callan, Gobierno avanza en garantizar educación libre de violencia. Recuperado de <https://www.abi.bo/index.php/sociedad2/30224-unicef-revela-que-14-de-ninos-acosados-callan-gobierno-avanza-en-garantizar-educacion-libre-de-violencia>

American Psychological Association. (2021, 19 de mayo). Ending bullying. Speaking of Psychology. Recuperado de <https://www.apa.org/news/podcasts/speaking-psychology/end-bullying>

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. (2010). Ley de Educación "Avelino Siñani y Elizardo Pérez", Ley N° 070, de 20 de diciembre de 2010. Recuperado de <https://www.lexivox.org/norms/BO-L-N070.xhtml>

Bacca, J., Baldiris, S., Fabregat, R., Graf, S., & Kinshuk. (2014). Augmented Reality Trends in Education: A Systematic Review of Research and Applications. *Educational Technology & Society*, 17(4), 133–149. <https://www.jstor.org/stable/jeductechsoci.17.4.133>

Bento link tree. (s. f.). Recuperado de <https://bento.me/en/home>

Castillo-Pulido, L. E. (2011). El acoso escolar. De las causas, origen y manifestaciones a la pregunta por el sentido que le otorgan los actores. *Magis. Revista Internacional de Investigación en Educación*, Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281021722009>

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications. Recuperado de <https://us.sagepub.com/en-us/nam/research-design/book255675>

Días, S. (2021). Hablemos de comunicación. *Comunicación educativa*. Blog Universidad de Holguín. Recuperado de <https://www.uho.edu.cu/2021/04/19/hablemos-de-comunicacion-comunicacion-educativa/>

Dreher, J. (2012, 24 de mayo). *Educomunicación, docentes 2.0: recursos y herramientas*. Proyecto Educomunicativo para el Centro Educativo Adventista de Sagunto a nivel nacional. Recuperado de <https://jenydreher.wordpress.com/2012/05/24/proyecto-educomunicativo-individual/>

Fernández, T., & Tamaro, E. (2004). Biografía de Jean Piaget. En *Biografías y Vidas*. La enciclopedia biográfica en línea. Recuperado de <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/piaget.html>

Flores, R. (2024, 28 de abril). Golpean a estudiantes con discapacidad; investigan bullying. *La Razón*. Recuperado de <https://www.la-razon.com/sociedad/2023/04/28/golpean-a-estudiantes-con-discapacidad-investigacion-bullying/>

Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.

Fundación ANAR. (2024, 1 de agosto). Guía sobre bullying o acoso escolar para menores de edad. Fundación ANAR. Recuperado de <https://www.anar.org/consejo/guia-sobre-bullying-o-acoso-escolar-para-menores/>

Goldenring, J. M. (2019). Unique needs of the adolescent. *Pediatrics*, 144(6), e20193150. Recuperado de <https://doi.org/10.1542/peds.2019-3150>

González, M. (2024). MERGE cube: un cubo que nos acerca a la realidad. Recuperado de https://intef.es/observatorio_tecno/merge-cube-un-cubo-que-nos-acerca-a-la-realidad/

Gualdi, M., Martelli, M., Wilhelm, W., Biedroń, R., & European Commission. (2008). Bullying en las escuelas: Guía para estudiantes. Recuperado de <https://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/BULLYINGestudiantes.pdf>

Gumucio-Dagron, A. (2001). *Making Waves: Stories of Participatory Communication for Social Change*. Rockefeller Foundation.

La Razón. (s. f.). Hasta seis instancias pueden intervenir contra el bullying. Recuperado de <https://www.la-razon.com/sociedad/2023/05/07/hasta-seis-instancias-pueden-intervenir-contra-el-bullying/>

López, A. (2023, 14 de febrero). ¿Cuáles son las causas del acoso escolar? UNICEF. Recuperado de <https://www.unicef.es/blog/educacion/acoso-escolar>

Madroñero, G., & Capriotti, P. (2018). La etapa de la estrategia de comunicación en el proceso de planificación de la comunicación y las relaciones públicas. *Revista Internacional de Relaciones Públicas*, 8(16), 171–186. <https://doi.org/10.5783/RIRP-8-2018-10-171-186>

Plan Internacional. (s. f.). Siete de cada diez niños en Latinoamérica sufren acoso escolar. Recuperado de <https://www.eltiempo.com/estudio-sobre-acosos-escolar-en-latinoamerica>

Rae. (s. f.). Bullying. Diccionario panhispánico de dudas. Recuperado de <https://www.rae.es/dpd/bullying>

Servaes, J. (2008). *Communication for Development and Social Change*. SAGE Publications

(S/f). La-razon.com. Recuperado el 5 de diciembre de 2024, de <https://www.la-razon.com/sociedad/2023/05/07/hasta-seis-instancias-pueden-intervenir-contra-el-bullying/>

(S/f-b). Educatolerancia.com. Recuperado el 28 de noviembre de 2024, de <https://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/BULLYINGestudiantes.pdf>

(S/f-c). Cjex.org. Recuperado el 28 de noviembre de 2024, de <https://www.cjex.org/wp-content/uploads/2017/11/kit-y-tu-que-haces.pdf>

(S/f-d). Unicef.org. Recuperado el 28 de noviembre de 2024, de <https://www.unicef.org/bolivia/media/5401/file/Nivel%20primaria%20-%20Convivencia%20pac%C3%ADfica%20paremos%20el%20bullying.pdf>

(S/f-e). Observatoriodelainfancia.es. Recuperado el 28 de noviembre de 2024, de https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/5920_d_UNICEF-guia-acoso-escolar.pdf

UCB San Pablo. (s. f.). Biografía Dr. Luis Ramiro Beltrán Salmón. Universidad Católica Boliviana San Pablo. Recuperado de <http://www.bibvirtual.ucb.edu.bo:8000/beltran/>

UNICEF Bolivia. (s. f.). Nivel primaria: Convivencia pacífica, paremos el bullying. Recuperado de <https://www.unicef.org/bolivia/media/5401/file>

18 Anexos

18.1 Anexo 1: Noticia en la plataforma de Facebook sobre el caso de bullying a dos estudiantes en la Unidad Educativa Holanda del Macrodistrito de Max Paredes, el 2023.

Link: <https://fb.watch/wbTPXwqNWc/>

18.2 Anexo 2: Unidad Educativa Holanda, vista exterior

18.3 Anexo 3: Afiche sobre la violencia en la Unidad Educativa Holanda

18.4 Anexo 4: Cuestionario y estudiantes llenándolo.

Al principio mostraron desconfianza.

ENCUESTA
ENCUESTA EN UN CIRCULO O LA OPCION QUE CONSIDERES

1. ¿CUANTOS AÑOS TENDRÁS? 11 AÑOS 12 AÑOS 13 AÑOS
2. ¿CUAL ES TU GÉNERO? FEMENINO MASCULINO C. TAL VEZ
3. ¿HABRÁS QUE ES EL BULLYING? A. SI B. NO C. TAL VEZ
4. ¿CUAL DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES CONSIDERAS QUE SON EJEMPLOS DE BULLYING? (PUEDES ELEGIR MAS DE UNA RESPUESTA)
 - A. BURLARSE CONSTANTEMENTE DE ALGUIEN POR SU APARIENCIA.
 - B. INTENTAR INTENCIONALMENTE A UN COMPAÑERO DE CLASE.
 - C. GOLPEAR O EMPUJAR A ALGUIEN INTENCIONALMENTE.
 - D. ENVIAR MENSAJES OFENSIVOS POR REDES SOCIALES.
 - E. MENOSPREZAR A ALGUIEN.
5. ¿HABRÁS CUALES SON LAS CONSECUENCIAS DEL BULLYING EN LAS PERSONAS AFECTADAS?
 - A. SI B. NO C. BULLYING ALGUNAS CONSECUENCIAS

ENCUESTA EN UN CIRCULO O LA OPCION QUE CONSIDERES RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN FUNCIÓN DEL COMPORTAMIENTO QUE TUVIERON TUS COMPAÑEROS DURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES.

6. ¿TUS COMPAÑEROS SE BURLARON DE TI ALGUNA VEZ POR TU COLOR DE PIEL, CABELLO, FORMA DE VESTIR, DE HABLAR CUANDO ESTÁS EN EL COLEGIO?
 - A. NUNCA B. SI C. A VECES D. CON FRECUENCIA
7. ¿ALGUNA VEZ HAS PRESENCIADO SITUACIONES DE BULLYING EN TU ESCUELA QUE OCURRE EL BULLYING EN TU ESCUELA?
 - A. SI FRECUENTEMENTE.
 - B. SI PERO POCAS VECES.
 - C. NO, NUNCA HE PRESENCIADO.
 - D. PREFERO NO RESPONDER.
8. SI RESPONDESTES "SI" ¿CÓMO REACCIONASTE?
 - A. INTENTE DETENERLO
 - B. LE ABRÉ A UN ADULTO PROFESOR
 - C. NO HICE NADA PORQUE TENIA MIEDO
 - D. NO HICE NADA PORQUE NO SABIA COMO ACTUAR
9. ¿QUÉ TIPO DE ACCORDO CREES QUE SON MAS COMUNES EN TU ESCUELA? (PUEDES ENSEÑAR VARIOS)
 - A. FÍSICO (GOLPES, EMPUJONES)
 - B. VERBAL (BURLAS, BURLAS)
 - C. CIBERNÉTICO (BULLYING EN REDES SOCIALES)
 - D. NINGUNO
10. ¿SI EN TU ESCUELA HACEN BULLYING, A TI O A TU COMPAÑERO, ¿SABES A QUIÉN ACUDIR?
 - A. SI B. NO
11. ¿CONSIDERAS IMPORTANTE QUE EN TU COLEGIO SE HAGA UNA CAMPAÑA SOBRE EL BULLYING?
 - A. SI, ES MUY IMPORTANTE
 - B. SI, PERO NO ES URGENTE
 - C. NO LO CONSIDERO ENCESARIO
 - D. NO ESTOY SEGURO
12. ¿QUÉ MEDIO DE COMUNICACIÓN TE LLAMA MÁS LA ATENCIÓN PARA TRANSMITIR MENSAJES SOBRE EL BULLYING? (PUEDES ELEGIR MAS DE UNA OPCION)
 - A. CARTELES O AFICHES LLAMATIVOS Y CREATIVOS
 - B. MURALES CON MENSAJES DE ESPÍRITU HECHO POR LOS ESTUDIANTES
 - C. ACTIVIDADES INTERACTIVAS O STANDS
 - D. VIDEOS
 - E. TALLERES - CHARLAS PRESENCIALES
 - F. REDES SOCIALES
13. ¿CUENTAS CON AL MENOS UN DISPOSITIVO MÓVIL O COMPUTADOR CON INTERNET EN TU CASA?
 - A. SI B. NO
14. ¿QUÉ REDES SOCIALES UTILIZAS CON MAYOR FRECUENCIA? (PUEDES ELEGIR MAS DE UNA OPCION)
 - A. Facebook
 - B. Instagram
 - C. Tiktok
 - D. Youtube
 - E. Whatsapp app
 - F. OTRA _____

18.5 Anexo 5: Estudiantes primero de secundaria A.

18.6 Anexo 6: Entrevista regente y maestro de la Unidad Educativa Holanda.

MINISTERIO DE EDUCACION
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LA PAZ
 DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION EL ALTO - I
 LA PAZ - BOLIVIA

FICHA PERSONAL

I.- DATOS PERSONALES

APELLIDO PATERNO VELARDE		APELLIDO MATERNO LLAMPAZ		NOMBRES ENRIQUE	
CEDULA DE IDENTIDAD 2294170	RDA 163910	CATEGORIA 2DA	NUA 20985812	AFP FUTURO	

FECHA DE NACIMIENTO			LUGAR DE NACIMIENTO		
DIA 17	MES 1	AÑO 1959	PAIS BOLIVIA	PROVINCIA INGAVI	CIUDAD/LOCALIDAD SANTO DOMINGO DE MACHACA

DIRECCION DE DOMICILIO
CALLE "A" Nº8 ZONA ALTO VINO TINTO

NUM/CELULAR 71587502	TELF. FIJO	CORREO ELECTRONICO velardellampazenrique@gmail.com	ESTADO CIVIL SOLTERO
-------------------------	------------	---	-------------------------

II.- ESTUDIOS REALIZADOS

FORMACION ESCOLAR

ULTIMO CURSO VENCIDO	AÑO	INSTITUCION	LUGAR	TITULO OBTENIDO	ENTIDAD EMISORA	N° DE DIPLOMA	AÑO DE CONCLUSION
SI	1980	SEMA "SAN ANTONIO"	LA PAZ	TITULO DE BACHILLER EN HUMANIDADES	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	001048	1982

FORMACION NORMALISTA

DEL	AL	NORMAL UNIVERSIDAD	ESPECIALIDAD	NIVEL	FECHA DE EMISION EGRESO	FECHA DE EMISION T. P. N.
1983	1987	ESCUELA NORMAL INTEGRADA SIMÓN BOLÍVAR	ARTES PLÁSTICAS	SECUNDARIO, CICLO MEDIO	1987	01/01/1989

FORMACION COMPLEMENTARIA (TÉCNICO, LICENCIATURA Y POST GRADO)

DEL	AL	INSTITUTO / UNIVERSIDAD	ESPECIALIDAD	NIVEL	FECHA DE EMISION EGRESO	FECHA DE EMISION T. P. N.

18.7 Anexo 7: Estudiantes atentos a la presentación y al video stop motion.

18.8 Anexo 8: Mensajes que los estudiantes dirían a la víctima en el video stop motion

18.9 Anexo 9: Folletos y Souvenirs.

18.10 Anexo 10 : Proceso de evaluación, dinámica del dado.

De los 40 participantes 30 se animaron a lanzar el dado.

18.11 Anexo 11: Resultados de la evaluación participativa, grupo de discusión.

RESULTADOS

TALLER: EVALUACIÓN PARTICIPATIVA, GRUPO DE DISCUSIÓN

COMPROMISOS:

1. Desde hoy me comprometo a no reírme si alguien hace algo malo a otro.
2. Desde hoy me comprometo a decirle a un adulto si veo que alguien está triste porque lo molestan.
3. Desde hoy me comprometo a ser amable con todos, aunque no sean mis amigos.
4. Desde hoy me comprometo a invitar a jugar a los que están solitos.
5. Desde hoy me comprometo a no decir insultos y malas palabras
6. Desde hoy me comprometo a pedir perdón si alguna vez hago sentir mal a alguien sin querer.
7. Desde hoy me comprometo a defender a mis amigos si alguien los molesta.
8. Desde hoy me comprometo a escuchar a los demás si quieren contarme que están tristes.
9. Desde hoy me comprometo a no hacer chistes de alguien que no le gustan los chistes.
10. Desde hoy me comprometo a tratar a todos como quiero que me traten a mi.

LO QUE APRENDI:

1. Hoy aprendí que molestar a otros está mal y los puede hacer sentir muy tristes.
2. Hoy aprendí que las palabras feas lastiman igual que los golpes.
3. Hoy aprendí que si veo bullying y no hago nada, también estoy siendo parte del problema.
4. Hoy aprendí que todos merecen ser tratados con respeto, aunque no sean mis amigos.
5. Hoy aprendí que es importante ayudar a los que están solos o tristes.
6. Hoy aprendí que decir cosas bonitas a otros puede hacerlos sentir felices.
7. Hoy aprendí que pedir ayuda a un adulto no es ser chismoso, es ser valiente.
8. Hoy aprendí que nadie tiene que aguantar que lo traten mal.
9. Hoy aprendí que el respeto y la amistad hacen que todos se sientan bien en la escuela.
10. Hoy aprendí que tratar mal a alguien nunca es un juego, siempre duele.

BENEFICIOS DEL TALLER

1. Lo que me gustó del taller fue que nos enseñaron cómo ayudar a los demás si están tristes.
2. Lo que me gustó del taller fue que usamos ejemplos para entender cómo se siente alguien cuando lo molestan.
3. Lo que me gustó del taller fue que aprendimos jugando y no se sintió como una clase aburrida.
4. Lo que me gustó del taller fue que nos dijeron que todos somos importantes y especiales.
5. Lo que me gustó del taller fue que aprendimos cómo defender a nuestros amigos sin pelear.
6. Lo que me gustó del taller fue el video.
7. Lo que me gustó del taller fue que todos hablaron
8. Lo que me gustó del taller fue que hay que ser amables
9. Lo que me gustó del taller fue que nos dieron consejos para que nadie nos moleste.
10. Lo que me gustó del taller fue que aprendimos cómo pedir perdón si hacemos algo mal.

18.12 Anexo 12: Estudiantes en el patio de la Unidad Educativa después del taller.

18.13 Anexo 13: Productos comunicacionales:

KIT: YO SOY TÚ ESTUDIANTE

1. REGLA - SOUVENIR

2. VIOLENTÓMETRO

VIOLENTÓMETRO

¡URGENTE! Busca ayuda

- Aislamiento prolongado
- Agresiones físicas o psicológicas.
- Acoso sexual
- Amenazas de daño grave o muerte.
- Hostigamiento repetitivo

¡ALERTA!

- Insultos y lenguaje agresivo.
- Amenazas directas o indirectas
- Difusión de rumores dañinos.
- Esconder, dañar o robar
- Mensajes agresivos

¡CUIDADO!

- Burlas
- Imitaciones
- Murmurar a espaldas de alguien.
- Miradas intimidantes
- Gestos de desagrado.
- Exclusión en actividades grupales

CON ESTE VIOLENTÓMETRO PODRÁS IDENTIFICAR CÓMO LA VIOLENCIA VA ESCALANDO

Si te identificas en alguno de los niveles, toma en cuenta ello para buscar ayuda o hablarlo con alguien.

¡Juntos somos más fuertes!

YO SOY TÚ

KIT: YO SOY TÚ

ESTUDIANTE

3. Folleto informativo e invitación a página web.

KIT: YO SOY TÚ

ESTUDIANTE

4. CERTIFICADO

18.13.1 Kit facilitador

KIT: YO SOY TÚ

FACILITADOR

1. Pines con los 3 mensajes comunicacionales.

KIT: YO SOY TÚ

FACILITADOR

1. Hoja de trabajo

MI NOMBRE ES:

MIS EMOCIONES: LEO Y COMPLETO

¿QUÉ ME HACEN SENTIR
ALEGRE?

¿QUÉ ME HACEN SENTIR
TRISTE?

¿QUÉ COSAS ME
CAUSAN SORPRESA?

¿QUÉ COSAS ME
CAUSAN MIEDO?

YO SOY TÚ

SOY MAESTRO Y QUIERO AYUDAR

Puedes exigir una disculpa a tus alumnos frente a cualquier comentario irrespetuoso, hacia a ti o entre ellos: **El respeto es la base para acabar con el bullying.**

Realizar actividades para fomentar la empatía en los niños: **Si los adolescentes saben ponerse en el lugar del otro, será menos posible que hagan sufrir a otra persona a propósito.**

Preparar actividades para promover la superación de estereotipos.

Estar atento a las **situaciones** que pueden producirse en el patio durante el recreo.

Informar sobre la situación de acoso a las autoridades del colegio para preparar una respuesta simultánea y cohesionada entre todos los responsables de la educación escolar.

Solicitar una reunión con los padres del niño acosador y del niño acosado.

Tomar acciones disciplinarias como una suspensión

Generar actividades que permitan a los niños frecuentar otros grupos.

Buscar métodos de integración de aquellos niños que no tienen amigos o a quienes les cuesta acercarse a otros niños.

SOY PADRE DE FAMILIA Y MI HIJO ES VÍCTIMA DE BULLYNG

LO PRIMERO QUE PODEMOS HACER ES:

Escuchar lo que pasó, para que sienta que vamos a poder acompañarla/o y ayudarla/o.

Evitemos preconceptos o juicios de valor a través de expresiones como "esa/e chica/o tiene muchos problemas o siempre pega" o "la familia no le pone límites".

No minimicemos la situación señalando que "a todas las personas alguna vez nos pasó, hay que aguantar" o "ignorarla/o que vas a ver que no te va a molestar más".

No justifiquemos las agresiones con dichos como "vos también, mirá cómo te peinas" o "siempre haces cosas que hacen reír a las y los demás".

No alentamos soluciones basadas en la violencia como "devuelve el insulto" o "si te pega, pégale".

Evitemos preguntas que aumenten la sensación de dolor, como ¿Por qué no te defendiste?, ¿Por qué llevaste ese juguete a la escuela? o ¿Por qué sigues jugando con ese chico o chica?

CONOCE LAS RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARA ENFRENTAR ESTA PROBLEMÁTICA

Tomar medidas inmediatas de protección y educativas de prevención

Informar sobre los recursos disponibles

Mantener la comunicación frecuente con las familias y así evidenciar que el centro educativo toma acciones para detener la violencia

Implementar una ruta o protocolo de actuación en situaciones de bullying

18.14 Anexo 14: Página web

<https://amiibeluu.wixsite.com/my-site>

18.14.1 Métricas página web:

Métricas de mayo de 2024 a mayo de 2025. En las estadísticas de la página de Wix se identificó; (Métricas de mayo del 2024 a mayo de 2025). Durante un año, se obtuvieron 96 vistas de la página web. Lo que indica que las visitas fueron más del doble que la cantidad de estudiantes que fueron parte de la campaña (40 estudiantes)

La ruta de página donde está el video obtuvo la mayor cantidad de sesiones a comparación de las demás rutas de página. Lo que recalca la importancia de audiovisuales para dinamizar la campaña. El 98% de los visitantes se encuentra en la ciudad de La Paz. También se registró

sesiones desde las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba. Como era de esperar pues la campaña fue realizada en la ciudad de La Paz.

Las estadísticas muestran que el 86% de los visitantes iniciaron sesión desde un dispositivo móvil y solo el 14% desde una computadora. Dato que se estimaba con anticipación pues el mismo fue investigado con ayuda de la encuesta.

19 Apéndice

19.1 Apéndice A: Entrevista: Mgtr. Vanessa Loayza Nuñez

1. ¿Qué factores psicológicos están presentes en los adolescentes que practican o sufren acoso escolar?, ¿Qué parámetros debe cumplir para ser llamado bullying?

El bullying tiene que darse en un tiempo determinado. El bullying también es planificado, es intencionado por el agresor. Y por eso digo, muchas veces se confunde con diferencias personales. Dos adolescentes que se han pegado, tal vez uno lo ha pegado más al otro y dicen que es bullying.

Pero el bullying es intencional, es planificado y se lleva por un lapso de tiempo. Entonces, en ese sentido, también debemos definir quiénes sufren bullying y quiénes hacen el bullying, quiénes lo practican. Los que sufren son las víctimas. Las víctimas en general son personas tímidas, personas con pocos recursos en habilidades sociales y personas que tienen casi la nulidad de poder defenderse. Una persona que puede defenderse, que puede pedir ayuda, que puede buscar y escapar de la situación, entonces no es una ofensa sufrir de bullying, no es propensa a sufrir de bullying.

Una persona que no puede escapar, que no puede solucionar la situación, pedir ayuda, esa es una víctima de bullying.

Y hablando del agresor, son generalmente los adolescentes, que tienen poca atención en casa y que sufren también de agresión, de que los problemas en casa se resuelven de forma violenta, de forma agresiva, entonces están como que normalizando la situación y suelen resolver también ejerciendo poder ante otra persona.

Los agresores generalmente son una especie de líderes, pero líderes negativos que tienen poder de influencia y manipulación sobre las otras personas. Es decir, en conclusión, no cualquier persona es capaz de practicar bullying, no tiene el perfil de agresor.

Hay muchos problemas y dificultades de agresión en los colegios, pero no son un bullying como tal. Y la víctima obviamente también tiene su perfil como lo acabo de describir.

2. ¿Cuáles son las consecuencias emocionales y psicológicas del acoso escolar en los estudiantes?

Las consecuencias psicológicas son muchísimas, desde el abandono escolar hasta los posibles suicidios, hasta las tendencias, intentos y el suicidio como tal. Pero desglosando estas características es baja autoestima, un autoconcepto muy pobre de las víctimas, inestabilidad emocional, depresión, estados de tristeza constantes, sentimientos de inadecuación en el colegio, sentimientos de querer escapar y una indefensión aprendida también. Y de acuerdo con esas señales o esas consecuencias emocionales...

3. ¿Cómo se podría identificar si una adolescente está siendo víctima de bullying y cómo podríamos estar nosotros alertos o alertas a esas señales?

El cambio de actitud. Los adolescentes que sufren de acoso, de bullying, evitan ir a asistir tanto a las actividades curriculares como al colegio. Son jóvenes que por ejemplo evitan salir al recreo, prefieren quedarse en el curso. Se inventan excusas inclusive para no asistir a clases y empiezan a tener cambios de actitud. Como lo he mencionado antes, no estaban tan tristes, ahora están constantemente tristes. Empezamos a verlos desalineados, sucios, despeinados, los cuadernos rotos, la mochila igual, sucia, la mochila desbaratada, muy desordenada. Mucho desánimo, mucha desmotivación en el colegio, bajan su rendimiento escolar y evitan hablar muchísimo de lo que les está pasando.

4. ¿Cómo se podría identificar si un adolescente es el abusador y cómo podríamos estar alertas a esas señales?

Son personas que son líderes negativos, manipulan y ejercen poder sobre las personas. Sí tienen un nivel de agresividad verbal hasta con los adultos. Siempre están a la defensiva y son personas que también les gusta resolver todo por la fuerza, ejerciendo poder y minimizan muchísimo lo que están haciendo, lo que está pasando con la vida. No es que es una broma, no es de verdad, además que él se lo ha ganado, es que él me ha obligado a hacerlo o cosas así.

5. ¿Cuáles son las estrategias para abordar el bullying en Unidades Educativas?

El bullying es un problema complejo, que requiere de estrategias integrales y coordinadas para prevenirlo, intervenir eficazmente y crear un entorno seguro para todos los estudiantes. Por ejemplo, se podrían aplicar programas de sensibilización. La sensibilización es una estrategia clave para abordar y contrarrestar el bullying en las unidades educativas porque hay que tomar en cuenta que se actúa directamente sobre los valores, actitudes y percepciones de la comunidad educativa.

Cuando hablamos de sensibilizar se toma en cuenta un cambio de mentalidad, puede permitir que los estudiantes, docentes y padres identifiquen señales de que un estudiante está siendo víctima o es el agresor. Si el programa de sensibilización es implementado de manera

adecuada, se puede combatir el bullying de manera reactiva y además se refuerza la importancia de valores como la tolerancia

Es importante promover la comprensión, la empatía y el respeto mutuo, la sensibilización ayuda a prevenir comportamientos de violencia y fomenta un entorno más inclusivo y seguro.

19.2 Apéndice B: Entrevista PhD. Roly Chávez.

Roly Chávez, es de profesión psicólogo con maestría en Población y Desarrollo, además de contar con un Doctorado Multidisciplinario en Ciencias del Desarrollo. Actualmente, trabaja en UNICEF, realizando acompañamiento técnico en la Planificación con Enfoque de Niñez y la Conformación de los Comités Niña, Niño y Adolescentes a Gobiernos Autónomos Municipales.

1. Desde su experiencia, ¿Cómo influyen las causas del bullying en el desarrollo de una campaña sensibilizadora?

Se debe enfatizar con la problemática, y esto tiene que traducirse en prácticas, tiene que traducirse también en normas, en procedimientos que prevengan el bullying, pero también actores empoderados.

Con respecto a tu tema, una buena campaña debería incidir a partir de eso, para facilitar que la comunidad educativa pueda elaborar un reglamento interno, elaborar un procedimiento de quejas, institucionalizar una campaña de sensibilización, o un proyecto socio productivo que tenga que ver con la prevención del bullying, por ejemplo, puede ser un buen resultado de que un proyecto haya sido exitoso.

Hay que tener una pregunta de cuáles pueden ser las causas del bullying, a mí me parece clave esto, porque tu campaña tiene que tener un modelo teórico, es decir, nosotros le llamamos teoría de cambio, en proyectos digamos de desarrollo, es decir, algo que explique cuál es la causa fundamental del bullying, por qué se lo permite y empiezas ahí a identificar, una relación causa-efecto, y ahí es donde una vez que tengas identificado esa causa-efecto vas a poder hacer materiales comunicacionales, procesos de trabajo, ahí va a empezar a ver cómo va a orientar una estrategia comunicacional, una campaña, entonces creo que aquí es donde hay que profundizar un poco más para poder establecer primero qué es lo que debemos atacar, cuáles son los factores clave para poder impactar y reducir digamos una problemática como esta.

2. ¿Cómo influye el entorno del estudiante en una campaña de sensibilización escolar?

Si hay un entorno que lo permite, hay un entorno que premia, hay un entorno que refuerza, hay un entorno que tolera, hay un entorno que minimiza el bullying y sus consecuencias. Entonces, cuando estamos hablando de este entorno nos estamos refiriendo a, por ejemplo, en el caso de una escuela, a los profesores que pueden tolerar, pueden para ellos no ser relevantes, que son muy permisivos o incluso que promueven desde sus prácticas o que premian estas prácticas. Es decir, los profesores que tal vez valoran, digamos, al adolescente hombre, macho, fuerte y en cambio se burlan de los adolescentes cuando es más frágiles, más dóciles, digamos. Entonces, puede ser ese un entorno donde hay que intervenir. A nivel de normas, las unidades educativas tienen, en muchos casos, un reglamento que puede incluir o no prácticas o tolerancia a este tipo de prácticas, puede incluir o no un procedimiento de qué hacemos cuando está ocurriendo un bullying, qué proceso de trabajo tenemos con las víctimas, qué proceso de trabajo tenemos con los profesores. Hay una práctica interesante en las unidades educativas que son los planes de convivencia armónica, que un poquito incluyen todo este proceso de trabajar con el sistema, pero también trabajar con padres de familia, también trabajar con adolescentes, con estudiantes, para que todos los procesos correspondan a las prácticas que harán los estudiantes. Eso es un principio de la educación.

3. ¿Qué mensajes específicos se pueden usar para que los estudiantes comprendan la importancia de prevenir la violencia?

Sí, bueno, sí, los derechos humanos, creo que es ahí donde se trabajó mucho, justo esto de las normas, nacionales, internacionales, y también hacer conocer por qué estas normas tienen un sentido desde el punto de vista de derechos humanos, pero también hacer conocer a las instancias de protección, a las instancias que tienen que actuar, es decir, hay una ruta de atención de cualquier tipo de violencia, violencia de la niñez, y ahí están procedimientos, ahí está la definición de qué es bullying, qué no es bullying, cuál es el procedimiento, tal vez el mecanismo para denunciar un proceso, una situación de bullying, cuáles son las acciones que realizan las instituciones, como la Defensoría de la Niñez, la policía interviene en estas acciones, entonces creo que ese es el principal aporte que puede tener desde el punto de vista de los derechos, el que puedas claramente identificar qué actitud, qué comportamiento transgrede una norma, establecer claramente cuál es la sanción de esta norma y cuál es el rol de las instituciones que están a cargo de la niñez y ahí el sector educativo tiene unas normas bastante más claras, procedimientos muy claros, pero pues aún, así la violencia, el bullying, es una práctica realizada en las unidades educativas

4. ¿Cómo podemos medir la efectividad de la campaña en términos de sensibilización y reducción del bullying?

A mí me parece súper clave, como que una encuesta, a ver, cómo puede ser de satisfacción. Es decir, que tan feliz te sientes de venir a la escuela, cuando un niño, una niña, un adolescente se muere por ir a la escuela, va con todas las ganas del mundo, puede ser un indicador tal vez subjetivo, pero un indicador de que en la unidad educativa te sientes seguro. Te sientes en un entorno agradable. Ese es un indicador que se puede medir con una encuesta. Creo que a mí me parece el mejor indicador. Pero también creo que hay encuestas así más de registro, digamos. De saber cuál puede ser la incidencia. Del bullying, como, qué sé yo, decir, tú has visto el bullying, qué tipo de bullying es la que se conoce más en tu unidad educativa, no sé, encuestas que se pueden hacer a los mismos estudiantes para ver si eso está cambiando. Y eso va a implicar que lo midas antes, antes de empezar una campaña y que lo midas después también. Y ahora hay muy pocas unidades educativas que tienen, como diría, tal vez registros de denuncias. Es decir, ¿Cuántos estudiantes llegan a quejarse, digamos, con su profesor, con el director, digamos, de un caso de bullying?

Y, bueno, esperaríamos que mientras la campaña se implementa o cuando la campaña ha terminado estos índices de denuncias bajen. Pero también ocurre lo contrario. A veces muchos niños se dan cuenta ahora sí que es bullying y se sienten más empoderados para denunciar, así que también las denuncias del bullying pueden aumentar. Así que este último puede ser un indicador un poquito subjetivo. Se puede variar. No siempre es un indicador que te muestre que más denuncias que estás trabajando bien o que menos denuncias que estás trabajando bien. Sería, creo que esa es una de las formas, de ver cómo puedes tener impacto con una campaña contra el bullying.

5. ¿Qué recomendaciones daría para dar seguimiento a la campaña después de su implementación inicial?

Para ser sostenible, tal vez una práctica de este proyecto de desarrollo, siempre tienes que trabajar con dos intervenciones, una con un grupo de manera muy fuerte y otra tal vez con toda la comunidad. El grupo fuerte son los activistas, es decir, son adolescentes que tal vez tienen, bueno, son adolescentes asertivos, son adolescentes también líderes, son adolescentes que tienen prácticas muy justas, digamos, con sus pares y que les interesa, son promotores, digamos, son cooperativos, son promotores de buenas prácticas en la unidad educativa. Entonces, estas personas fácilmente se apropian de la problemática y quieren generar cambios en su entorno. Entonces, este es el grupo que va a tener mayor capacitación y es el grupo que va a acompañar las capacitaciones y es el grupo que luego se queda en su unidad educativa para poder seguir replicando, para poder hacer la evaluación de cómo está

el tema del problema del bullying en la unidad educativa y de generar, sostener los cambios y generar nuevos cambios.

Entonces, este tal vez sería una buena estrategia para poder saber si un programa fue efectivo, es que ya, ha empoderado a un grupo de la misma población que luego hace estas mismas acciones de seguir sensibilizando y de seguir promoviendo prácticas más adecuadas, digamos, en las relaciones entre adolescentes. Seguimiento, claro, este tema de evaluación, si tú vas a hacer una campaña, tienes que tener metas claras, es decir, tienes que primero validar tus instrumentos para medir, tienes que saber establecer muy bien también las relaciones y las causas que pueden estar a la base del bullying y saber cuánto vas a impactar, cuánto vas a disminuir. Y por supuesto tienes que medir al empezar y también al terminar y puedes hacer una medición también más adelante. Entonces, esto me parece importante, es decir, empoderar a la misma población, a la comunidad y a partir de ellos pues llegar a todo el sistema de padres, profesores y estudiantes.

Bueno, decía que hay que trabajar con todo el sistema profesores, padres, estudiantes, hay que tener un trabajo diferenciado con adolescentes agresores, hay que tener un trabajo diferenciado con adolescentes víctimas y también hay que tener un trabajo muy claro acerca de las normas institucionales, en la unidad educativa. Entonces, todo esto es la parte sistémica. Es decir, que tienes que incluir el trabajo de todos porque todos influyen en que esto sucede, en que esto se permita. Hay unidades educativas donde el uso de bullying puede ser muy arraigado y otros donde no. Entonces, es algo que tal vez desde la psicología sistémica nos puede ayudar a intervenir, a conocer e intervenir.

En el tema de terapias breves, me parece muy interesante el tema de lo negativo. Es decir, cuando hacemos a veces un trabajo con agresores, a veces ellos se sienten, muchas veces, ellos se sienten eficientes haciendo bullying. Es decir, dominando, siendo el que genera la agresión, siendo... Entonces, sienten que ahí son eficientes y que las demás cosas, como el tema de la afectividad, ser empático, no sé, ser tierno, ser asertivo o ser proactivo en la educación, ser muy buen compañero, digamos, no son muy eficientes. Entonces, tal vez la terapia narrativa puede ayudar un poquito a cambiar esto. Es decir, que ellos también sientan que pueden ser, pueden destacar en otras áreas. No siempre siendo la persona que agrede, la persona que manda, dentro del espacio educativo. Entonces, eso me parece muy interesante, que puede, tal vez, incluirse, desde un proceso narrativo. Y eso implica manejar mensajes, por ejemplo. Y también el tema de identificación, como tal vez escuchar las narrativas de, qué sé yo, de las personas que han vivido bullying. Historias de vida de personas que han vivido bullying puede, de alguna manera, generar cierta empatía, afectiva

con las personas que agreden y puede ser un buen punto, digamos, para poder trabajar después otros procesos.

Lo importante va a ser siempre que ellos puedan reconocer que lo que piensan que está bien no lo está. Que lo que piensan que ellos, que es normal el bullying, todos vivimos un bullying, todo el mundo vive un bullying, no pasa nada. Tal vez no es tan normal. Y eso puede ayudar a empezar un proceso, que luego ya podemos encontrarla con otras acciones, y más, tal vez, de trabajo grupal, más terapéutico. No sé, me quedo un poquito hasta ahí y creo que este tema, lo restaurativo, también viene un poquito de la terapia breve, de lo narrativo. Es decir, este proceso de poderte encontrar con tu víctima, y poder conversar y poderla escuchar, y que también te escuchen, y empezar este proceso y tal vez, de recuperación, de reparar el daño, entre personas. Creo que eso puede ser también una buena idea, y estrategia que puede aportar, tal vez, la terapia narrativa, la terapia breve, un poco, a trabajar estos procesos. Pero esto ya va a ser un poco para trabajar con adolescentes víctimas, pero también con adolescentes agresores. Probablemente, inicialmente, con grupos separados y después, seguramente, hay que hacer encuentros, en la integración de este trabajo.

19.3 Apéndice C: Entrevista Lic. Luz Flores.

Entrevista a Luz Flores, directora de la Unidad Educativa Víctor Muñoz Reyes, del Macrodistrito de Max Paredes. Luz Flores es maestra normalista, 40 años de servicio y 20 años en dirección.

1. ¿Ha presenciado algún hecho de bullying? ¿Qué ha hecho usted en esa situación?

Considero al bullying como una conducta agresiva, violenta contra la integridad física de otra persona. A su vez, este comportamiento es repetitivo, este daño puede ser físico o psicológico.

El bullying se presenta en unidades educativas y como directora vi que, en el nivel primario, no se da muchos casos de bullying a comparación del nivel secundario. Parece que los niños están jugando. Se lastiman, se golpean y se dañan juego, entonces como directora veo como ellos

piensas que es un juego. Personalmente no fui testigo presente de algún hecho violento. Sin embargo cuando se identifica esta situación, se tienen que convocar a los padres de familia y trabajar con ellos para que asuman un compromiso, sobre la conducta de su hija/hijo que está desarrollando actitudes de agresión sobre sus compañeros y en el caso de la víctima, es decir del niño que sufre el bullying hay que protegerlo.

2. ¿Qué se hizo para enfrentar este problema? Si se hizo algo, ¿Fue para toda la Unidad Educativa o para un ciclo en específico?

Se debe trabajar con la familia. Ya que los niños traen de sus casas acciones violentas por ese motivo se debe trabajar en los ámbitos familiar y escolar.

Actualmente nos indican desde el Ministerio de Educación tenemos que erradicar la violencia...es por eso que el Ministerio de Educación sacó normativas que ayudan a prevenir los actos de violencia y un ejemplo es que dentro de cada unidad educativa se debe elaborar un plan de convivencia que lleva todos los aspectos tanto la detención, pretensión contra los actos de violencia efectuar el plan se utiliza en el protocolo en caso de violencia entre pares. Eso nos ayuda para poder trabajar en un lugar seguro para nuestros estudiantes.

3. A su juicio, ¿Cómo se debería actuar para prevenir el bullying?

Estoy segura de que la mejor manera de enfrentar este problema sería trabajando este tema con los estudiantes, maestros y padres de familia. Es un trabajo permanente, dentro de las actividades de la unidad educativa, tenemos que realizar actividades consencientes para reducir los casos de violencia. En ese sentido se pueden utilizar distintos recursos como por ejemplo, el teatro.

19.4 Apéndice D: Entrevista Lic. Nilton Damian Angelo Suvia.

Nilton Angelo es de profesión sociólogo. Actualmente es maestrante de Derecho y Género en la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.

1. ¿Cómo definiría el bullying en el contexto escolar y cuáles son sus principales causas socioculturales?

Bueno creo que el bullying es una violencia que se ve a un espacio específico en este caso, en las unidades educativas.

Que no creo que sea solamente en unidades, en instituciones educativas formales, sino también en las informales. Bueno, este acoso, esta violencia que se da, tiene una característica muy particular, que es sistemático y constante. Se vuelve una situación cotidiana para las personas que sufren de bullying, pero también se vuelve una violencia cotidiana para el que va a ser el agresor o agresora. Entonces, este tipo de violencia tiene diferentes causas sociales, que no solamente tienen que ver con la familia. Uno piensa que se asocia bastante que el bullying se da porque la familia no les educa, o que la familia está viviendo violencia. Efectivamente, es una de las causas, pero no es enteramente la culpa de la familia. Eso de culpas, también no me gusta mucho mencionar, sino que es más la responsabilidad. Entonces, hay varias causas. Incluso, desde los proyectos políticos mundiales y geopolíticos que tenemos, hay muchos elementos que influyen en este tipo de comportamiento. No es una cosa aislada, no es una cosa que, porque está sucediéndoles a los adolescentes o niños, niñas, es que no tiene un contexto global, político, macro. Entonces,

uno piensa que es algo pequeñito que está sucediendo entre ellos. No, es el reflejo de una sociedad que está bastante mal, que tiene bastantes patologías o anomias sociales, como lo llamamos en sociología, y que se manifiestan. En las formas de relacionarse y en los vínculos que van creando los niños y niñas.

2. ¿Cuáles son los otros factores sociales o familiares, o cuáles serían estos factores que influyen en la aparición de conductas de bullying en adolescentes de 11 a 13 años?

Bueno, hay diferentes determinantes estructurales. La violencia se va a naturalizar, eso es un proyecto político, donde la violencia se naturaliza a tal punto que las acciones cotidianas relacionadas a la violencia se hacen mucho más graves y a la misma vez se hacen más tolerables. Entonces, entre estos factores está lo estructural. En las estructuras sociales que tenemos, hay algo que se llama violencia simbólica. Es un concepto acuñado por Pierre Bourdieu, es un sociólogo francés que es bastante amplia la teoría que ha revolucionado el campo de la sociología contemporánea. Bueno, esta violencia simbólica nos plantea una serie de símbolos, de signos que van a permitir que existan dominados y dominadores, agresores y agredidos o agredidas. Entonces, son una serie de códigos que vamos aprendiendo donde nos dice que está bien una cosa, que está mal otra. Entonces, en este sentido, por ejemplo, un tiempo atrás, la esclavitud estaba bien vista. Entonces decían, sí, puede ser esclavo porque esta persona es indígena. Entonces ellos no tienen derecho. Esto va cambiando. Esta violencia simbólica se va reinventando en otros códigos que legitimen la violencia de uno sobre otro. En el caso de la adolescencia y el bullying que se da en las comunidades educativas, mayormente el conflicto es la diferencia.

Es importante entender que la adolescencia, sobre todo, más que la niñez, niñas, niños, el bullying es como, no voy a decir que es nudo, pero es mucho menor en estadísticas y porcentajes que en el caso de los adolescentes. Y esto tiene también una explicación dentro del ámbito social, que en el momento que los adolescentes llegan a ese punto, están inventando, están construyendo, se están apropiando y están consolidando identidades colectivas e individuales a partir de lo colectivo.

Hay un sociólogo que se llama Herbert Mead que decía lo siguiente. Debo ser los otros y quiero ser yo mismo. Entonces esta frase es muy interesante porque nos ayuda a pensar cómo es que a partir de pertenecer a un colectivo, a un grupo, también la identidad se va afianzando. Entonces en la adolescencia lo que sucede es que se está dando la socialización secundaria. Es el segundo momento de socialización, es decir, de aprender valores, conductas, comportamientos, todo lo que es respecto a la sociedad y a lo cotidiano, nuestras acciones, nuestros sueños. Entonces aprendemos, ese es el proceso de socialización. En la

adolescencia es la socialización secundaria. Es el segundo momento de socialización. El primero es la ley. En este segundo momento esto de pertenecer es muy importante. Y la violencia simbólica se da al que no pertenece, al que de alguna manera va a ser diferente o al que de alguna manera puede ser violentado.

Hay muchos estigmas, por ejemplo, y esto viene también desde la educación formal, como por ejemplo las unidades educativas que consideran que el único conocimiento legítimo es el conocimiento que ellos imparten desde un currículo formal dentro de un sistema educativo o dentro de un estado. Y es evidente que algunos profesores pueden llegar a decir a los alumnos, alumnas, no sabes nada porque no saben algo de su materia específicamente. Pero esto no significa que no sepan nada. Entonces, eso por ejemplo da paso a que ese adolescente, esa adolescente llegue a ser diferente. Estigmatizada, es decir, vamos a tal vez bularle, esa persona que no sabe nada, mientras todos los demás sabemos algo, porque la profesora nos ha dicho que somos más y somos legítimos, somos el grupo grande. Entonces los varios, los marginados, son los otros. No siempre puede ser eso. Puede ser el hecho de tener o no tener una familia consolidada, tener o no tener un papá, una característica física, que no estés en la tendencia de moda con algunos, que ahora está bastante con el tema de las redes sociales, no sé. Entonces hay alguna situación que te va a diferenciar y al diferenciarte puede generar que esto se vuelva sistemático, porque al diferenciarte estás asumiendo una identidad. Es difícil dejar de asumir esa identidad y dejar de ser diferente.

Otras causas, las familiares, donde se naturaliza bastante la violencia, también es evidente, que las familias donde hay más ejercicio de violencia, también se aumenta la tolerancia a la misma y también se reproduce como una forma de relacionarse. Si un niño y un adolescente ven que la forma de relacionarse en una familia es violenta, tal vez a golpes o con algún tipo de código, esa es la forma que van a aprender, porque no pueden aprender algo que no están viendo. Y es la misma forma que van a empezar a asumir hacia otras personas. Hay procesos subjetivos de cada individuo, que son más desde el ámbito de la psicología, que no me correspondería mencionar, pero sí es bastante complejo cómo construyes una subjetividad a partir de una narrativa colectiva. Entonces, esas narrativas colectivas también implican tendencias globales de identidad. Aquí la clave es ver socialización, identidad, diferencia y violencia simbólica. Y podemos armar como que un camino para poder comprender un poco esto de las causas sociales.

3. Desde su experiencia, ¿Cuáles son las posibles secuelas a corto y a largo plazo del bullying?

Entre las consecuencias que se pueden, que tal vez son más temidas, y esto también es por un tema de abuso social, es el tema del suicidio. Considerar que el suicidio es como la forma

más extrema, más trágica de lo que pasa con el bullying. Y efectivamente para la familia, para esta persona, el suicidio puede ser una situación trágica. Por otro lado, no es que esté de acuerdo, sino que también hay que darle una vuelta de tuerca y repensar un poco filosóficamente el suicidio en términos de bio política.

Asumir el ejercicio del poder sobre tu cuerpo, decidir y hablar de tu autonomía en el momento en que una persona no quiera, o sea, quiera dejar de respirar. Aquí podemos entrar con una lógica, por ejemplo, de la eutanasia, que son personas mayores que quieren librarse de mucho dolor que está sobre su cuerpo y tener un suicidio asistido, por ejemplo. Entonces, en el caso de adolescentes que han llegado al suicidio, puede que también necesiten este apoyo para hacer este suicidio asistido, porque realmente el mundo donde están viviendo, para ellos es inevitable, es demasiado agresivo. Entonces, es algo bastante complejo de pensar. No estoy diciendo que apoyemos el suicidio. Pero hay que repensarlo filosóficamente, fuera del tabú. Qué es y por qué algunos de los adolescentes toman esta decisión. Pensamos automáticamente en el caso de los hombres, que es porque no tienen valor, no quieren afrontar la vida, y para otros tal vez afrontar la vida será sufrir, no sé, todos los problemas que vamos sufriendo cada uno de nosotros a lo largo de la vida. Puede que sea ese su proyecto de vida, esa forma de ver cómo vivir.

Esto de la autonomía corporal también es algo que hay que empezar a pensar. No creo que sea adecuado que el suicidio sea una opción, porque eso nos mostraría que el mundo está muy mal para poder vivir, es inevitable, pero también, en este mundo inevitable, si es que hay opciones para algunas personas, en el caso de otras, no sé, sería bueno repensar eso. Porque incluso hasta la memoria del adolescente que ha sido buleado, buleada, al momento de suicidarse es totalmente estigmatizada. Si bien objetivamente esta persona que ya no está con vida no va a estar presente, en la memoria lo que se sostiene es justamente lo que van a vivir otras personas. Es decir, alguien se ha suicidado porque ha sido, y sostenemos el estigma. Entonces, por eso me gustaría también repensar, y también por una experiencia personal. Yo tengo, o tenía, una hermana que hace tres años justamente se ha suicidado, y ha sido por tema de bullying. Ha sido algo bastante difícil y complejo que hemos tenido que vivir, pero ha sido un proceso bastante largo. Entonces, de poder pensar y otras cosas, y me parece que es importante repensar estas consecuencias trágicas como se suicidan.

No solamente este es una de las consecuencias más preocupantes para los padres de familia, para las familias, tal vez hasta para los colegios, unidades educativas. Sino que también hay otras consecuencias que no se ven. No se ve que esas consecuencias están en la comunidad, en las estructuras sociales en las que vivimos, donde nos desarrollamos. ¿Por qué? Una persona se ha suicidado. No hay un castigo punible, a menos que se pueda aprobar, pero en

Bolivia no se ha escuchado de muchos casos donde se haya juzgado al menor de edad por hacer esta violencia sistemática. ¿Qué significa eso? Mi plan no es que cárcel para los adolescentes. No creo que funcione muy bien. Sino que hemos aprendido desde pequeños, pequeñas, que el momento que hacemos algo malo, tenemos que ser castigados. En diferentes etapas de nuestra vida los castigos van a variar. ¿Pero qué pasa si una persona se quita la vida después de esto y no hay un castigo? Vamos a esperar tal vez a que la conciencia actúe, que el karma actúe para otras person.as, para otras personas que Dios actúe. Pero lo cierto en la sociedad es que esto lo único que nos da es que se vaya naturalizando más el hecho de la violencia y más aún de que hay violencias que no van a tener una repercusión. ¿Por qué? Porque de alguna manera son violencias legítimas. Porque si van a irse todo el grupo, no va a haber consecuencia para todos. Entonces, es bastante complejo.

Por otro lado afecta bastante a la comunidad porque, ¿Cómo nos pensamos los padres y las madres cuando un niño o niña ha sido buleado en un curso? Y nosotros sabemos que nuestro hijo o hija es parte de ese grupo que ha estado buleando a alguien. ¿Cómo cambiamos el código de las normas morales que tenemos en esa comunidad educativa entre los padres? Entonces, el bullying afecta a diferentes niveles. También manifiesta esta legitimidad de la violencia en las estructuras sociales, porque los colegios lo quieren esconder. ¿Por qué? Porque ningún colegio quiere tener el estatus de que ha sucedido eso. Pero en muchos colegios sucede. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es algo parecido al silencio que sucede en los hogares donde hay violencia interfamiliar. Es decir, que la violencia se va legitimando y se va escondiendo, se va invisibilizando. Puede llegar incluso a culpar a las víctimas. Y esto es algo que ha sucedido bastante. Algunas acciones del bullying contra el bullying ha sido como autoestima. Pero la autoestima no sirve cuando la violencia es sistemática. Puedo tener una gran autoestima y el problema no es ese, porque la violencia sistemática no se trata de atacar solamente la autoestima. Ataca todos los aspectos de la existencia de una persona. Es decir, que le hace dudar de que su existencia sea adecuada.

El autoestima es mucho más pequeño que eso. Pensar filosóficamente en qué es una vida o cómo eres en la vida, es más complejo que hablar solamente de autoestima. Y peor aún, cuando se habla de autoestima se relega la responsabilidad a una persona. Es como, vas a tener autoestima y no te van a bullear. Entonces, si te han bulleado no tienes autoestima, entonces es tu culpa. Entonces se reduce y se recarga estos hechos, estas consecuencias, la violencia en sí, sobre los hombros de las víctimas. En el bullying también sucede lo mismo. Totalmente. Por eso es que los niños, niñas, adolescentes muchas veces no quieren hablar, piensan que es su culpa. Entonces, bueno, hay otras, hay más causas. A nivel económico también genera algunas consecuencias negativas. No pueden ser tan grande. Porque se lee desde otro, desde otro vector esto. En otra clave se va a leerlo en la economía. Pero igual

afecta. Entonces, hay algo importante aquí, entender que cualquier violencia, en el caso este del bullying, va a afectar a la comunidad. No solamente a la comunidad inmediata, sino también a toda la sociedad en general. Así que no solamente hay que ver las consecuencias a nivel personal o más focalizadas en un espacio, sino tal vez de manera más clara.

4. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación y redes sociales, en la problemática del bullying? ¿Cómo puede afectar esto?

Las redes sociales implican un elemento más en la ecuación de la socialización. Hay un autor que se llama Marc Cuvier, es un antropólogo que habla de las redes sociales y bueno, menciona dos cosas. Una es de que en este momento la humanidad tiene más información que ninguno. Está adecuada. Esto es un primer elemento. ¿Qué significa eso? Que la información que tenemos de las redes sociales, podemos decir que es mentira, que no es mentira, pero la cuestión es lo subjetivo que se construye sobre esa información. Si yo quisiera, no sé, yo quiero invertir en algo, por ejemplo, y justo me mandan información, entonces es probable que esa información sea fraude o algo. Pero mi construcción subjetiva, mi necesidad de querer crecer, de invertir, de hacer algo con dinero, de tener un poco de trabajo, qué sé yo, va a ser más fuerte. Entonces la información puede ser adecuada o inadecuada, mentira, verdad, fraude o fraude, objetivo, subjetiva, puede ser lo que uno vaya a darle la cualidad.

En esta cuestión, la información que se da muchas veces no tiene un filtro de análisis crítico y más aún desde la adolescencia que tiene tendencias globales, de comportamientos, de moda, de tendencias de comportamiento, yo digo comportamiento, moda, a ver, tendencias de estilos de vida. Eso, por ejemplo, antes, en mi época, lo que sucedía es que veíamos bastante las tribus urbanas, las subculturas y las contraculturas. Ahora, en las redes sociales hay una homogeneización de varios de estos elementos y entre estos elementos va a haber muchos de ellos que no corresponden siquiera a su edad ni a ninguna otra edad, diría yo, pero de acuerdo a los parámetros de edades que pueden ver determinados programas, muchos adolescentes ven cosas inadecuadas, información inadecuada. Entre estos, por ejemplo, se puede ver programas donde hay una sexualidad bastante abierta en ciertos comportamientos y en otros se podría decir que es bastante libertina. ¿Cómo interpretan ese tipo de cosas? Interpretan en diferentes lugares, por ejemplo, el tema de los cuerpos, cómo influye en cómo yo miro mi cuerpo. Los adolescentes están buscando esa identidad, están pasando por cambios físicos donde están evidenciando que sus cuerpos probablemente no sean los que quisieran tener. Entonces, ¿la información de dónde la sacan? ¿La van a sacar de estos espacios? No. Si bien hay muchas tendencias a las que no se pueden ir aferrando o se pueden ir a escribiendo, muchas de estas lo que promueven en realidad es una

uniformización de lo que tienen que hacer. Y otra vez volvemos a la lógica de identidad, diferenciación, retenencia y violencia simbólica. Más allá de eso, muchos de los videos que pueden ver en redes sociales ya no tienen este parámetro de edad en realidad. Y se pueden ver cosas muy, muy violentas.

Por otro lado, también hay una narrativa detrás de estas. Por ejemplo, el caso de Columbine. Y no solo Columbine, no, son otros tantos casos en Estados Unidos, sobre todo, aunque en otros países si volvían a suceder, de los adolescentes que entran a disparados a los colegios. ¿Cuál es la narrativa detrás de esos hechos? En algunos casos, dicen, estos adolescentes han sido violentados, han sido buleados y se han defendido. Entonces han matado a muchos otros adolescentes que se habían lastimado. Y también otros tantos que ni siquiera eran inocentes. El rencor contra la institución que tenía que cuidarles, el espacio donde se tenían que formar, el espacio donde tenían que encontrar su primer amor, sus primeras experiencias de relación, sus experiencias de amistad, sus proyectos de vida profesionales. Todo cayó.

Entonces, ¿Qué hago? Entonces hay una frustración y una resistencia bastante fuerte. Pero la narrativa detrás de eso es como, si no te defiendes, nadie te va a defender. Y muchas personas lo tienen claro. Por ejemplo, en Facebook, que son los adolescentes, veamos, en mis épocas no pasaba eso. Los chicos nos defendíamos, no había bullying. Y hay varios memes que utilizan eso. .En mi época yo lo golpeaba y ya no había bullying. Entonces no había. Ahora hay bullying porque son muy débiles y no sé qué. Sobre todo en el caso de los chicos. Pero esas narrativas lo que promueven es algún tipo de moral inadecuada sobre lo que es justo y lo que es injusto. Sobre quién debe ser violentado y quién no. Y bueno, en esta homogeneización también va a haber mucha exclusión. Hay más exclusión de los adolescentes a las tendencias globales de lo que uno se puede imaginar. ¿Por qué? Porque en las tendencias globales no vemos personas que miden 1.50, 1.60, tes morena, con rasgos indígenas latinoamericanos o afro descendientes. Latinoamericanos, que son diferentes a los afro descendientes, norteamericanos y europeos. Son rasgos diferentes. Entonces no vemos, no nos vemos, no nos encontramos en esos espacios en si la exclusión simbólica que se tiene de muchos adolescentes es bastante. Entonces en todo momento se creen inadecuados.

También hay una gran incertidumbre sobre lo que debe ser el desarrollo de estos adolescentes en la vida. ¿Por qué? Porque no hay como una constante en todo esto. Realmente es bastante efímero. Y eso es algo importante a entender. Los papás, las mamás, los profesores, profesoras, unidades educativas, sistema educativo, quienes quieran trabajar con los adolescentes, pues bueno, tienen que entender con quién se están tratando. Muchos de ellos piensan que van a trabajar de la misma manera que han trabajado con ellos. Van a hablar de las mismas cosas que han hablado ellos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a tocar una parte

sensible o trabajar el bullying con alguien cuando no se los conoce, no se conoce quiénes son los adolescentes? Bueno, entonces las redes sociales tienen un peso bastante grande. Ahora también las redes sociales promueven una forma de vivir mucho más acelerada. Es bastante rápido. Entonces, es como el cambio de emoción en sentido. Treinta segundos están muriendo, si es que ustedes ven el video, otros treinta segundos van a estar llorando. Otros treinta segundos van a estar enojados. Entonces, es como que no te da tiempo a vivir, a sentir, a analizar lo que está sucediendo. Entonces, se mecaniza. Pero, por un lado. Los no lugares están relacionados a las redes sociales. ¿Qué son los no lugares? Los no lugares son lugares en los cuales no hay una organización en las relaciones y vínculos de las personas. Son lugares que no tienen un sentido de relacionamiento orgánico. ¿A qué se refiere? De que se cree comunidad, de que se creen vínculos aritméticos. Si no son espacios de paso, donde todo es mecánico, y al mecanizar la vida también se elabora un objeto. Ahora, muchos de estos espacios son espacios de paso, pero en otros lugares estos espacios se vuelven en cotidianidades, y un colegio puede llegar a ser un no lugar. Porque ya no se genera comunidad entre los alumnos.